

Izroček 4.3

Smernice za novinarje, ki niso specializirani za znanost, v času kriz

Verzija: v1.4

Financirano s strani Evropske unije. Izražena mnenja in stališča so izključno mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali agencije. Evropska unija in organ za dodeljevanje sredstev nista odgovorna zanje.

Podatki o izročkih projekta

Rok oddaje: 30. september 2024	Dejanski datum oddaje: 27. september 2024	Datum začetka: 1. februar 2024	Trajanje: 4 leta
Delovni sklop: WP4	Vodja delovnega sklopa: VIU	Sovodja delovnega sklopa: SD	Raven diseminacije: PU- Public

Avtorji:

Laura Busato (SML), Giulia Bonelli (FB), Paola Rodari (SML), Federica Sgorbissa (SML), Elisabetta Tola (FB)

Prevod iz angleščine:

Ustanova Hiša eksperimentov
Lektura: Tončka Stanonik

Recenzenti:

Joana Magalhães (SfC), Andy Ridgway (UWE), Michael Creek (SD), Isabel Medoza (UVEG), Jason Pridmore (EUR), Charlotte Bruns (EUR)

Zgodovina revizij:

Revizija	Datum	Avtor/ Sodelavci	Opis
v1.0	05/07/2024	Laura Busato, Paola Rodari, Federica Sgorbissa, Elisabetta Tola, Giulia Bonelli	prva različica
v1.1	24/07/2024	Ilda Mannino, Michael Creek, Isabel Mendoza	prvi pregled
v1.2	26/09/2024	Elisabetta Tola	druga različica
v1.3	27/09/2024	Joana Magalhães	končni pregled
v1.4	30/09/2024	Charlotte Bruns, Jason Pridmore, Joana Magalhães, Rosa Arias	končna različica

KAKO CITIRATI TA IZROČEK

Busato L., Rodari, P., Sgorbissa F. and Tola E., Bonelli, G. (2024). Smernice za novinarje, ki niso specializirani za znanost, v času kriz. Deliverable report (D4.3), COALESCE project (grant agreement No 101095230), funded by the European Union. DOI: 10.5281/zenodo.17472616

IZJAVA O IZVIRNOSTI

Ta izroček predstavlja izvirno, neobjavljeno delo, razen kjer je to jasno navedeno drugače. Sklicevanje na že objavljeno gradivo in delo drugih je bilo ustrezno priznано z navedbo virov, citati ali obojim.

PRAVNO OBVESTILO

Mnenja in stališča, izražena v tem dokumentu, so izključno mnenja avtorja oziroma avtorjev in ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Agencije. Evropska unija niti organ, ki je dodelil sredstva, zanje ne moreta biti odgovorna.

Kazalo vsebine

1 Uvod	5
1. poglavje – KLJUČNA SPOROČILA	5
1.1 O projektu COALESCE	5
1.2 Družba tveganja ter komuniciranje znanosti in tehnologije	6
1.3 Metodologija: kako smo izdelali te smernice	8
1.4 O orodju Crisis Navigator in smernicah	9
1.5 Kako smernice uporabljati	9
2 Opredelitev krize, kompleksnosti in negotovosti	11
2. poglavje – KLJUČNA SPOROČILA	11
2.1 Kriza in kritični dogodek	11
2.2 Kaj pomeni kompleksnost v kontekstu znanstvenega znanja	12
2.3 Kaj pomeni negotovost v kontekstu znanstvenega znanja	13
2.4 Kje poiskati pomoč	14
3 Pred krizo – Pripravljenost	16
3. poglavje – KLJUČNA SPOROČILA	16
3.1 Novinarjev imenik – Strokovnjaki z različnih področij	16
3.2 Novinarjev imenik – organizacije	18
3.3 Spoznaj svojo javnost za lažje soočanje z morebitnimi konflikti med krizami	19
3.4 Kje poiskati pomoč	20
4 Neposredna kriza – oblikovanje okvirja in razumevanje dogajanja	24
4. poglavje – KJUČNA SPOROČILA	24
4.1 Čas ne čaka na novinarko ali novinarja	24
4.2 Previdno pri oblikovanju okvirja (framing)	25
4.3 Gradnja mostov z raziskovalci, viri in javnostjo	26
4.4 Kje poiskati pomoč	27
5 Aktualna kriza – opolnomočenje	29
5. poglavje – KLJUČNA SPOROČILA	29
5.1 Vrednote in čustva	29
5.2 Avtoritete, ambasadorji, vzorniki in vplivneži	30
5.3 Dezinformacije in napačne informacije: krmarjenje skozi znanstveni proces	31
5.4 Kje poiskati pomoč	32
6 Po krizi – razmislek	34
6. poglavje – KLJUČNA SPOROČILA	34
6.1 Kaj je šlo narobe? Kaj je bilo dobro? Kako je reagirala javnost?	34
6.2 Poročanje ob koncu krize	36

6.3 Posredovanje tudi pozitivnih sporočil	37
6.4 Imejte strateški načrt za bodoče krize	38
6.5 Kje poiskati pomoč	39
7 ZAKLJUČKI	42

1 Uvod

1. poglavje – KLJUČNA SPOROČILA

- Te smernice so del projekta **COALESCE**, ki se financira v okviru programa **Horizon Europe** in vzpostavlja Evropski kompetenčni center za komuniciranje znanosti, ki ponuja vire, storitve in usposabljanje za izboljšanje programov in projektov komuniciranja znanosti na vseh področjih in v kontekstih.
- Smernice so namenjene **splošnim novinarjem**, ki niso specializirani za znanstvene teme, a so lahko pogosteje ali občasno pozvani, da obravnavajo novice, ki vključujejo **znanstvene informacije** ter **etične in družbene posledice** novih raziskovalnih metod ali rezultatov.
- Namen smernic je pomagati novinarjem pri **razumevanju in obvladovanju kompleksnih vprašanj**, ki nastajajo pri komuniciranju znanosti in tehnologije, zlasti v povezavi s krizami, kot so **podnebne spremembe, krize, povezane s tlemi in vodo, pandemije** ter vpliv **umetne inteligence na družbo**. Poleg tega se lahko kompleksna vprašanja pojavijo v razmerah **polikrize**, ki vključujejo gospodarske in geopolitične dejavnike. Vse to poteka hkrati z **nenadzorovano rastjo dezinformacij, napačnih informacij in lažnih novic**.
- V poglavju 1 sta predstavljena struktura dokumenta in način njegove uporabe.

1.1 O projektu COALESCE

Projekt **Coordinated Opportunities for Advanced Leadership and Engagement in Science Communication in Europe (COALESCE)** financira **Evropska komisija (EK)** pri nastajanju Evropskega kompetenčnega centra za komuniciranje znanosti in povezanosti z **Akademijo za komuniciranje znanosti**. Kompetenčni center deluje kot **virtualna platforma**, ki ponuja storitve, orodja in vire ter je povezana z mrežo **fizičnih nacionalnih in regionalnih (N&R) vozlišč**.

Kompetenčni center nastaja z združevanjem raziskav in praks iz preteklih in tekočih raziskovalnih projektov, tudi s tistimi, ki so bili financirani v okviru programa **Science with and for Society (SwafS-19)** kot del programa **Horizon 2020**, in sicer projektov **TRESCA, NEWSERA, PARCOS, GlobalScape, QUEST, ENJOI, CONCISE** in **RETHINK**. Vloga kompetenčnega centra je nadaljnji razvoj in širjenje znanja o komuniciranju znanosti ter krepitev povezav med

znanostjo in družbo. V tem kontekstu pojem *znanost* zajema tudi **tehnologijo, inženirstvo, umetnost in matematiko** (skupno znana kot **STEAM**) in njihovo povezanost.

Financiranje projekta je določeno za obdobje **štirih let** (april 2023 – marec 2027), vendar je kompetenčni center zasnovan tako, da bo **trajnostno deloval tudi po zaključku projekta.**

1.2 Družba tveganja ter komuniciranje znanosti in tehnologije

Tveganja imajo osrednjo vlogo pri oblikovanju našega sveta – in to na različne načine ter v različnih razsežnostih. Ne soočamo se le z **naravnimi tveganji**, ki jih je težko ali nemogoče napovedati, pojavljajo se tudi taka, ki jih lahko predvidimo, a jih je težko obvladovati. Kot sodobna družba, ki se vse bolj opira na **tehnologijo in znanstveni napredek**, pa tudi sami prispevamo k ustvarjanju **novih tveganj**, ki so lahko še težje obvladljiva.

Ta druga kategorija tveganj je tako pomembna, da je nemški sociolog **Ulrich Beck** sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja predlagal pojem, ki je postal zelo razširjen – **družba tveganja** (angl. *Risk Society*). Beck je trdil, da mora človeštvo od 20. stoletja naprej obvladovati tveganja, ki jih povzročajo **industrializacija, tehnološki razvoj in globalizacija**. Ta tveganja so pogosto **globalna, nevidna** in še težje predvidljiva ali prepoznavna kot naravna. Koncept nakazuje, da od tehnologije vse bolj odvisne napredne družbe ustvarjajo nove vrste tveganj, ki jih težko povsem nadzirajo.

Beck je posebej izpostavil **pet vrst tveganj**, ki so med seboj povezana, globalna in težko obvladljiva. Danes lahko njegove primere nadgradimo z upoštevanjem razvoja zadnjih 30 let, zato mednje sodijo:

Okoljsko tveganje – npr. onesnaževanje, podnebne spremembe, krčenje gozdov, izguba biotske raznovrstnosti.

Tehnološko tveganje – npr. nesreče v kemični ali jedrski industriji, neetična uporaba biotehnologije in biomedicine, nekontrolirano širjenje sistemov umetne inteligence.

Zdravstveno tveganje – npr. pandemije, odpornost proti antibiotikom, nevarne industrijske prakse (primer širjenja **PFAS** spojin, prikrivanje zdravstvenih posledic tobačne industrije, primer **talidomida** in drugi).

Ekonomsko tveganje – npr. globalne finančne krize, gospodarska nestabilnost, rast neenakosti.

Družbeno in politično tveganje – npr. terorizem, kibernetске grožnje, erozija demokracije in krepitev avtokratskih režimov.

Za razumevanje, kako se lahko ta tveganja spremenijo v **resnične grožnje**, navajamo nekaj največjih nesreč, ki so v zadnjih desetletjih močno vplivale na okolje in človeka na lokalni in globalni ravni:

1. **Jedrska proliferacija** in spodkopavanje Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, ki ponovno oživljata jedrsko grožnjo kot sredstvo za reševanje obstoječih konfliktov.
2. Dve veliki **jedrski katastrofi**: **Černobil** v Ukrajini leta 1986, ko je eksplodiral reaktor v jedrski elektrarni in sprostil velike količine radioaktivnih snovi po Evropi, ter **Fukušima Daiichi** na Japonskem, kjer je po cunamiju marca 2011 prišlo do okvare elektrarne.
3. **Seveso**, industrijska nesreča z dioksinom leta 1976 v italijanskem obratu ICMESA, ki je bil v lasti švicarskega podjetja Givaudan in pod nadzorom farmacevtskega velikana Hoffmann-La Roche. Nesreča je povzročila izpust velikih količin strupenega dioksina (TCDD) v ozračje, onesnažila okolico, povzročila zdravstvene težave in kožne lezije pri prebivalcih ter mnoge prisilila v dokončno izselitev. Ta dogodek je pripeljal do nastanka **Sevesove direktive**, enega ključnih okoljskih zakonov EU.
4. **Bhopal** v Indiji leta 1984, ko je iz industrijskega obrata Union Carbide izteklo 40 ton metil-izocianatnega plina. Umrlo je več kot 10.000 ljudi, dodatnih pol milijona je bilo izpostavljenih strupenim kemikalijam. Območje ostaja onesnaženo še danes.
5. **Naftni madež Exxon Valdez**, ki se je leta 1989 zgodil ob obali Aljaske. V zaliv Prince William je tedaj steklo 11 milijonov galon nafte, uničene so bile prosto živeče živali in za desetletja prizadete ribiške skupnosti.
6. Ogromno **razlitje nafte**, ki ga je leta 2010 povzročila naftna ploščad **Deepwater Horizon** podjetja BP v Mehikem zalivu, ko je v morje izteklo več kot 4,9 milijona sodov nafte. Nesreča je opustošila ekosistem in dolgoročno prizadela obalno gospodarstvo.

V vseh teh primerih – in mnogih drugih – mora **obvladovanje krize** potekati v sodelovanju z **odprtim in preglednim komuniciranjem tveganja**, da prizadete skupnosti prejmejo **pravilne in pravočasne informacije**. To vključuje oceno tveganja, povezanega z določenim dogodkom, pojavom ali kratko- ali dolgoročnim človekovim delovanjem

Pri ocenjevanju tveganja je pomembno razumeti, da **tveganje ne pomeni isto kot nevarnost (hazard)**. Neki pojav predstavlja **nevarnost**, kadar lahko povzroči škodo ali ima druge nezaželene posledice za ljudi ali objekte. Nevarnost ima lahko različen **razpon**, odvisno od obsega možne škode – števila izpostavljenih ljudi, poškodovanih objektov, trajanja in dolgotrajnosti posledic. Glede na **verjetnost** se lahko nevarnost spremeni v zelo različno tveganje: območje, kjer potres nastopi vsakih 500 let, se sooča z enako nevarnostjo kot območje, kjer potres nastopi vsakih 100 let, a tveganje je precej drugačno. Podobno je v kontekstu podnebja tveganje, povezano s **skrajnim vremenskim pojavom**, ki prizadene gosto poseljeno območje, bistveno večje kot pri podobnem pojavu na redko poseljenem območju.

Z drugimi besedami, **nevarnosti enake velikosti ne pomenijo nujno enake stopnje tveganja**, saj na tveganje vplivajo različni dejavniki. Izračun tveganja zahteva oceno **nevarnosti** in oceno **vpliva škode**, ki bi lahko nastala. Brez zanesljivih podatkov je ta izračun manj natančen – in to je ključna informacija, ki jo morajo novinarji jasno posredovati v času krize.

1.3 Metodologija: kako smo izdelali te smernice

V hitro delujočih uredništvih ali kot samostojno zaposleni pokrivajo **splošni novinarji** širok spekter tem in vsakodnevno obravnavajo zelo različne dogodke – od lokalnih novic do mednarodnih kriz – pogosto pod časovnim pritiskom. **Kodeksi novinarske etike** jasno določajo, da je glavni cilj novinarstva **obveščanje javnosti**, zagotavljanje **pravočasnih in točnih informacij** ter nagovarjanje različnih slojev prebivalstva ob hkratnem ohranjanju **integritete in neodvisnosti**. Osrednja odgovornost novinarjev je delovati v **javnem interesu** – zagotoviti, da poročanje služi družbi s tem, da drži oblastnike odgovorne, osvetluje pomembna vprašanja in pomaga državljanom pri sprejemanju informiranih odločitev. To etično zavezo uresničujejo tako, da dajejo **resnici in pravičnosti prednost pred senzacionalizmom** ali komercialnimi interesi.

Zlasti v času kriz se novinarji soočajo z velikim izzivom: najti **ravnovesje med hitrostjo in točnostjo**, da je njihovo poročanje hkrati dostopno in celovito. Ko kriza zadeva teme, kot so **okolje, naravne nesreče, izredne zdravstvene razmere** ali prelomne **tehnološke inovacije**, morajo splošni novinarji hitro prilagajati svoje delo, najti **verodostojne strokovnjake** in obvladovati **kompleksne znanstvene vsebine**. Pogosto se zgodi, da specializirani znanstveni novinarji niso vključeni v poročanje o sprotih dogodkih – ta naloga najpogosteje doleti splošne novinarje. V takih primerih je njihovo delo še posebej pomembno, da javnost dobi informacije, ki jih potrebuje za razumevanje dogajanja in ukrepanje pri **blaženju posledic krize**.

Za pripravo smernic smo se zato naslonili ne le na spoznanja raziskovalnih projektov s področja **komuniciranja znanosti**, na poročila in znanstvene publikacije o kriznem komuniciranju in upravljanju kriz, temveč smo kot **izhodišče** uporabili tudi zbiranje in razumevanje **potreb novinarjev, ki niso specializirani za znanost**, a so se znašli v okoliščinah, ko so morali poročati o krizah in izrednih dogodkih, povezanih z znanstveno tematiko.

Raziskovanje potreb je potekalo v **treh korakih**:

- Prva delavnica je potekala v Italiji in je vključevala novinarje, ki delajo v lokalnih redakcijah ali kot samostojni sodelavci za lokalne medije. Z uporabo **participativne metodologije** smo zbrali njihove prispevke o težavah, s katerimi se srečujejo, o njihovih potrebah ter o možnih rešitvah, ki bi podprle njihovo delo.
- Druga delavnica je potekala na **ESOF 2024** v Katovicah in se je osredotočila na vprašanja komuniciranja v različnih fazah krize z vidika različnih deležnikov, vključno z novinarji (glej **Crisis Navigator**, § 1.4). Tudi ta delavnica je uporabljala participativno metodologijo za zbiranje mnenj udeležencev.

- Tretji korak je bila **serija poglobljenih intervjujev** z več kot desetimi splošnimi novinarji iz različnih držav EU, ki delajo za različne medijske hiše in z različnimi metodami dela, da bi še bolje razumeli njihove potrebe.

Rezultati obeh delavnic in intervjujev so neposredno prispevali k oblikovanju smernic, ki so zasnovane tudi tako, da jih je mogoče uporabljati skupaj z orodjem **Crisis Navigator**, razvitim v okviru konzorcija **COALESCE**, kot je podrobneje opisano v naslednjem poglavju.

1.4 O orodju Crisis Navigator in smernicah

Da bi olajšal občutljivo in ključno nalogo komuniciranja v času **nujnih izrednih dogodkov** ali dolgotrajnih kriz, je projekt **COALESCE** zasnoval in razvil orodje, ki lahko podpira delo vseh, ki so vključeni v različne ravni in faze kriznega odzivanja. Ker ni enotne rešitve, ki bi ustrezala vsem situacijam, je orodje poimenovano **Crisis Navigator** in je namenjeno ponujanju **idej in predlogov** komunikatorjem znanosti, znanstvenikom in drugim deležnikom, da bi lahko to zahtevno nalogo izvedli v skladu s svojo vlogo in odgovornostjo. Cilj je povečati **zaupanje v odločitve, ki temeljijo na znanosti**, se spopasti z dezinformacijami ter pomagati ljudem razumeti krizo in se z njo spopasti.

Novinarji so posebna skupina strokovnjakov, ki imajo pri vsaki krizi – bodisi da gre za **izredno stanje v zdravstvu**, za **tehnološko ali industrijsko nesrečo** ali za posledice **ekstremnega dogodka** z različnimi vplivi – ključno in nenadomestljivo vlogo. Običajno so dobro usposobljeni za poročanje o aktualnih zadevah in specializiranih področjih, kot so politika, gospodarstvo, šport, kultura ali tehnologija. Ko pa se razplamti kriza in tveganja postanejo za družbo kritična, so novinarji poklicani, da dodatno okrepijo svojo sposobnost **razlage in preverjanja dejstev**, da zagotovijo **zanesljive podatke, usmeritve in priporočila** ter da nevtralizirajo nevarne učinke **dezinformacij in ugibanj**. Ko gre za dogodek, povezan z znanostjo – kot so nekateri že omenjeni primeri – se lahko **novinarji, ki niso specializirani za znanstvene teme**, znajdejo v posebej zahtevnem položaju. Bolj ko je dogodek kompleksen in več ko je **tveganj ter negotovosti**, težje je njegovo poročanje – a prav zato je kakovostno komuniciranje še toliko pomembnejše.

Da bi podprl **novinarje brez znanstvene specializacije** pri zahtevnih nalogah, projekt **COALESCE** pripravlja smernice, ki izhajajo iz orodja **Crisis Navigator** in so podprte z vsebinami in viri, opisanimi v prejšnjem poglavju. S tem naj bi splošnim novinarjem ponudili **osnovno znanje o upravljanju tveganj** ter praktične nasvete in trike, ki jim bodo pomagali pri učinkovitejšem opravljanju svojega dela v kriznih razmerah.

1.5 Kako smernice uporabljati

Te smernice so razdeljene v **pet poglavij (2–6)**, in sicer:

Poglavje 2: Uvod v osnovne pojme komuniciranja znanosti – kriza, kompleksnost, negotovost, tveganje.

Poglavje 3: Kaj lahko novinarji storijo v času, ko krize ni, da se pripravijo in ustvarijo ugodno izhodišče za javnost in deležnike.

Poglavje 4: Kaj lahko novinarji storijo (ali česa ne bi smeli storiti), ko je kriza **neposredno pred vrati**.

Poglavje 5: Kaj lahko novinarji storijo (ali česa ne bi smeli storiti), ko je kriza **na vrhuncu**.

Poglavje 6: Kaj lahko novinarji storijo, da se **učijo iz preteklih izkušenj** in pomagajo tudi javnosti, da stori enako.

Vsako poglavje se začne s kratkim **povzetkom** in vsebuje predloge za **dodatno branje** ter **koristne kontakte** – denimo spletne strani, pa tudi združenja in organizacije, kjer je mogoče poiskati pomoč v različnih fazah krize.

Smernice so pripravili **poklicni novinarji in komunikatorji znanosti** z izkušnjami v novinarstvu, pri čemer se priporočila opirajo na izkušnje in nasvete, zbrane iz **resničnih primerov in situacij**.

Projekt **COALESCE** vključuje tudi mrežo **regionalnih in nacionalnih vozlišč (N&R Hubs)**, ki bodo sooblikovala, prilagodila in razširjala njegove rezultate v **lokalnih kontekstih in jezikih**. Zato lahko N&R vozlišča po potrebi uporabijo te smernice kot navdih ter jih prilagodijo za **nacionalne jezike**, če presodijo, da so koristne za podporo in vključevanje **novinarjev, ki niso specializirani za znanost**.

2 Opredelitev krize, kompleksnosti in negotovosti

2. poglavje – KLJUČNA SPOROČILA

- Znanost je kompleksna in sama do sebe kritična. Znanstveno znanje se nenehno razvija – vedno obstaja kaj, kar je že znano, in kaj, kar je še treba razumeti. To negotovost je težko obravnavati v medijih, ki imajo rajši enostavna in nedvoumna sporočila. Položaj se še poslabša v času kriz, ko ljudje pričakujejo jasne in hitre informacije.
- V tem poglavju opredelimo, kaj pomeni, da je znanost kompleksna in kritična do sebe, ter raziskujemo, kako kljub tem izzivom **vzpostaviti zaupanje v znanost**. To ne pomeni, da je znanost edina veljavna perspektiva ali da imajo znanstvenice in znanstveniki vedno prav že zgolj zato, ker so znanstvenice in znanstveniki, ne glede na morebitna navzkrižja interesov. Poudarja pa, da je znanje, ki ga ustvarjajo raziskovalne ustanove in univerze, utemeljeno na etičnih in preglednih postopkih ter skupni osnovi metod in načel, ki pogosto vodijo do soglasja – v nasprotju s samosvoji, nedokazanimi in pogosto nejasnimi trditvami namišljenih ekspertov.

2.1 Kriza in kritični dogodek

Kriza je obsežnejša, pogosto dolgotrajna situacija, ki povzroča nevarne motnje in lahko sproža zapletene izzive, ki jih ni mogoče takoj rešiti. Običajno se razvija dalj časa in lahko zajema več kompleksnih težko razrešljivih okoliščin.

Kriza se lahko razvije iz **kritičnega dogodka** ali iz dolgotrajnejših težav, ko te dosežejo kritično točko. V tem drugem primeru **kriza** ni dojeta kot novost, kar otežuje njeno uvrstitev na medijsko agendo. Na primer, podnebna **kriza** je dolgotrajna težava, ki vpliva na mnoga področja gospodarstva in družbe, vendar je bila zaradi premajhne novičarskeprivlačnosti za medije pogosto nezanimiva – vse dokler njeni vplivi in posledice niso postali vsestransko očitni.

Kritični dogodek je neposredna, pogosto nenadna situacija, ki neposredno ogroža življenje, zdravje, okolje ali človekovo premoženje. Da bi se zmanjšala škoda in preprečila nadaljnja nevarnost ali izguba. **Kritični dogodek** zahteva hitro in odločno ukrepanje. Hitro in temeljito komuniciranje je ena ključnih sestavin za doseg pozitivnega izida pri soočanju s **kritičnim dogodkom**.

Na **krizo** se je veliko lažje pripraviti – tudi na ravni komuniciranja in novinarstva – kot na **kritični dogodek**. Naloga novinarke ali novinarja ob **kritičnem dogodku** je posredovati nujne

in točne informacije, ki javnosti pomagajo ustrezno ukrepati, zlasti glede tega, kje poiskati pomoč, katere takojšnje ukrepe sprejeti in kako ostati na varnem. Poročanje o **krizi** pomeni osredotočanje na širši uvid dogajanja, razlago ne le neposrednih tveganj, temveč tudi dolgoročnih posledic, vzrokov in odzivov. Vključuje poglobljeno analizo, kontekst in pogosto stalno spremljanje dogajanja razvijajoče se situacije.

2.2 Kaj pomeni kompleksnost v kontekstu znanstvenega znanja

Pojem **kompleksnost** se nanaša na zapleteno in med seboj povezano naravo pojavov, kjer številni dejavniki in spremenljivke delujejo tako, da je njihove učinke pogosto težko napovedati ali jih v celoti razumeti. Znanstvenih problemov pogosto ni mogoče pojasniti z enostavnim razmerjem vzrok – posledica, saj vključujejo številne sestavine, ki vplivajo druga na drugo. Na primer, podnebne spremembe niso zgolj vprašanje naraščanja temperature; vključujejo zapletene interakcije med atmosfero, oceani, ekosistemi in človeškimi dejavnostmi.

Na mnoge znanstvene probleme vplivajo različni dejavniki, ki se lahko sčasoma spreminjajo, kar otežuje napovedovanje izidov. Znanstvena vprašanja so redko izolirana. Nasprotno, so del večjih, dinamičnih omrežij, v katerih različni sistemi na zapleten način vplivajo drug na drugega. Ti sistemi so lahko naravni, kot so ekosistemi, atmosfera ali oceani, vključujejo pa tudi človekovo dejavnost, kot so gospodarstvo, infrastruktura in družbeni odziv.

Podnebne spremembe so pravi primer kompleksnega problema: ne gre zgolj za globalno zviševanje temperatur, temveč za večplastnost med seboj povezanih sistemov in vplivov nanje. Atmosfera in oceani so tesno povezani prek izmenjave toplote in plinov, medtem ko na ekosisteme vplivajo spremembe temperature in vzorcev padavin. Delovanje človeške družbe, npr. krčenje gozdov, ogrevanje s fosilnimi gorivi in kmetijstvo, spreminjajo naravne sisteme ter ustvarjajo zanke, ki lahko učinke krepijo ali blažijo. Na primer, taljenje ledenih kap sproža dvigovanje morske gladine, ta pa vpliva na obalno prebivalstvo in ekosisteme ter povzroča nadaljnje gospodarske in družbene spremembe.

Poleg tega med seboj povezani sistemi pogosto delujejo na lokalni, regionalni in globalni ravni. Suša v eni regiji lahko vpliva na svetovne cene hrane, kar ogrozi gospodarsko stabilnost in družbene sisteme daleč onkraj območja, kjer je prišlo do okoljskih sprememb. Medsebojna odvisnost otežuje napovedovanje izidov, saj sprememba v enem sistemu povzroči nepričakovane posledice v drugem.

Pojem **kompleksnost** se nanaša na zapleteno in med seboj povezano naravo pojavov, kjer številni dejavniki in spremenljivke delujejo tako, da je njihove učinke pogosto težko napovedati ali v celoti razumeti. Znanstvenih problemov pogosto ni mogoče pojasniti z enostavnim razmerjem vzrok – posledica, saj vključujejo številne sestavine, ki vplivajo druga na drugo.

2.3 Kaj pomeni negotovost v kontekstu znanstvenega znanja

Kriza pogosto prinaša **negotovost** z daljnosežnimi posledicami, ki lahko dolgoročno vplivajo na družbo, gospodarstvo in okolje. Ko govorimo o **negotovosti**, mislimo na pomanjkanje popolnih informacij o določeni situaciji. Pomanjkljive informacije – pogosto zaradi zapletene narave določenega dogodka ali pojava – vodijo do določene stopnje nepredvidljivosti izidov.

Na primer, znanstvenice in znanstveniki so lahko v zgodnjih fazah pandemije negotovi glede poti prenosa bolezni. Prav tako morda niso prepričani, kako hitro se bo bolezen širila. Na drugem področju pa lahko meteorologi napovedo verjetno pot orkana, vendar bo natančno mesto njegovega prihoda ostalo negotovo zaradi številnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na končno pot, jakost in dejanski vpliv, vse to pa se lahko spreminja med približevanjem orkana kopnemu.

To ne pomeni, da je znanost nezanesljiva ali da ji ni mogoče zaupati. Prav nasprotno – znanost ostaja najboljši in najvarnejši pristop pri obravnavanju zapletenih in negotovih vprašanj, zlasti v času **krize**, saj temelji na dokazih, strogih metodah in nenehnem raziskovanju. Prav v negotovih situacijah znanost ponuja strukturiran način zbiranja podatkov, preverjanja hipotez in prilagajanja razumevanja, ko postanejo na voljo nove informacije. V nasprotju z mnenji ali nepotrjenimi trditvami se znanstveni procesi zanašajo na strokovni pregled, ponovljivost in preglednost, kar pomaga zmanjševati napake in pristranskost.

Zato znanost, še posebej med **krizo**, kot je kritični dogodek v zdravstvu ali okoljska katastrofa, ponuja najbolj zanesljive usmeritve, ker temelji na dejstvih in se razvija glede na spreminjajoče se okoliščine. Je najmočnejše orodje skupnosti pri ocenjevanju tveganj ter podpora odločevalcem in skupnostim pri napovedovanju izidov in uvajanju rešitev na podlagi najboljših razpoložljivih dokazov. Tudi kadar je stopnja **negotovosti** visoka in ni takojšnjih odgovorov, znanost poišče pot k razumevanju in obvladovanju kompleksnosti.

Zato morajo novinarke in novinarji zlasti pri poročanju v okoliščinah **negotovosti** jasno sporočiti, kaj je znano in kaj ni, kateri podatki niso na voljo in zakaj ne. Nikoli ne smejo pretiravati pri zaključkih, preveč poudarjati tveganj ali ustvarjati lažnega občutka gotovosti.

Po drugi strani pa se znanost ne sme postavljati na isto raven, kot so mnenja, osebne ugotovitve ali alternativne, bizarne, nepotrjene in špekulativne **teorije zarote**, ki se žal hitro širijo zaradi strahu in **negotovosti**. Takšne alternativne razlage ponujajo hitre odgovore in zapolnjujejo vrzeli v informacijah z zgodbami, ki nimajo znanstvenih dokazov, a se lahko zdijo prepričljive ali ustrezajo temu, kar javnost želi slišati. Prek medijev in družbenih omrežij lahko hitro pridobijo vpliv, zlasti ko jih sprejemajo javne osebnosti, kar povečuje zmedo in spodkopava zaupanje v verodostojne informacije, ki so pogosto manj neposredne, zahtevnejše za posredovanje in ne morejo vedno ponuditi hitre, enostavne rešitve problema.

2.4 Kje poiskati pomoč

Krizno upravljanje na ravni EU – V primerih resne čezmejne nevarnosti, ki ogroža javno zdravje v Evropski uniji (npr. izbruh pandemije), lahko Evropska komisija razglasi **izredne razmere na področju javnega zdravja na ravni Unije** in sodeluje z državami članicami pri zagotavljanju usklajenega in dobro koordiniranega odziva. Komisija lahko aktivira **instrumente neposredne podpore na ravni EU**, kot je na primer skupno javno naročanje, da bi članicam pomagala pri učinkovitem obvladovanju krize.

https://health.ec.europa.eu/health-security-and-infectious-diseases/crisis-management_sl

Cikel kritičnega dogodka – WHO (SZO)

Regionalni urad Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) za Evropo si prizadeva vzpostavljati in vzdrževati zmogljivosti za **preprečevanje, pripravljenost, odzivanje in okrevanje** ob grožnjah za javno zdravje. Vsaka faza je enako pomembna, zato SZO deluje na vseh stopnjah z namenom, da bi zmanjšala vpliv nesreč, s posebnim poudarkom tudi na **rehabilitaciji**.

<https://www.who.int/europe/emergencies/emergency-cycle>

Medvladni odbor za podnebne spremembe – IPCC

Za okoljsko tveganje, zlasti povezano s podnebjem, **IPCC** ponuja podrobna **poročila** in **komunikacijske vodnike**, ki novinarjem in novinarjem pomagajo razumeti kompleksnost podnebne znanosti ter učinkovito poročati o njej.

<https://www.ipcc.ch>

Dart Center for Journalism and Trauma

Dart Center for Journalism and Trauma je mednarodna organizacija, ki deluje pod okriljem Univerze Columbia v New Yorku in je namenjena podpori novinarjem in novinarjem, ki poročajo o nasilju, katastrofah in drugih travmatičnih dogodkih. S **strokovnimi smernicami, raziskavami, izobraževanjem in orodji** center pomaga medijem, da poročajo etično, občutljivo in varno, hkrati pa skrbijo za lastno duševno zdravje in blaginjo.

<https://dartcenter.org>

Poynter – Novinarstvo lahko pomaga skupnostim s »petimi stebri« etičnega poročanja o nesrečah

Kombinirani učinki **globalne pandemije** in naravnih nesreč pomenijo, da je za državljanke in državljane ter za odločevalce ključno razumeti **sestavljene dejavnike**, ko se dve obliki kriz združita in prizadeneta skupnosti. **Poynter** tudi ponuja številne **vire in orodja** za poročanje v primerih, ko so vpletene osebe, ki so doživele **travmo**.

<https://www.poynter.org/reporting-editing/2020/how-journalism-can-aid-communities-through-ethical-coverage-of-disasters/>

<https://www.poynter.org/shop/ethics/journalism-and-trauma/>

Internews – poročanje o humanitarnih krizah

Internews v svojem **Priročniku za poročanje o humanitarnih krizah** usmerja novinarke in novinarje pri pravočasnem in učinkovitem lokalnem poročanju v kriznih in odzivnih razmerah. Namenjen je krepitvi kakovostnega, natančnega in občutljivega poročanja, ki pomaga prebivalstvu razumeti dogajanje ter sprejemati informirane odločitve.

https://internews.org/sites/default/files/resources/IN140220_HumanitarianReportingMANUAL_WEB.pdf

IJNet Pamela Howard Forum o kriznem poročanju

IJNet Pamela Howard Forum o kriznem poročanju je projekt organizacije ICFJ (International Center for Journalists), ki vključuje serijo **spletnih seminarjev** in **virov**, namenjenih opremljanju novinark in novinarjev z znanjem in veščinami za kakovostno poročanje o **ključnih globalnih vprašanjih** na lokalni ravni. Namen foruma je omogočiti poglobljeno, relevantno in odgovorno pokrivanje kriznih tem po vsem svetu.

<https://www.icfj.org/our-work/ijnet-pamela-howard-forum-crisis-reporting>

3 Pred krizo – Pripravljenost

3. poglavje – KLJUČNA SPOROČILA

- **Krize** se bodo vedno pojavljale – bodisi kot nujni **kritični dogodki**, torej začasne, a hude težave, ki močno vplivajo na lokalno ali svetovno prebivalstvo (npr. potresi), bodisi kot dolgoročne težave (npr. podnebne spremembe), ki za družbo predstavljajo velika tveganja.
- Obdobja **relativnega miru** med kritičnimi dogodki lahko izkoristimo za pripravo na najtežje trenutke:
 - **Vzpostavljanje in negovanje mreže** posameznic, posameznikov in organizacij, ki lahko pomagajo pri razumevanju relevantne in verodostojne znanosti (»novinarski imenik«).
 - **Ustvarjanje možnosti za razpravo** med raziskovalkami, raziskovalci, odločevalci in državljani, da se vzpostavi medsebojno razumevanje ob spoštovanju različnih prioritet, vrednot in pogledov. Poleg tega je pomembno dati **glas razlikam**, da bi se izognili spopadam, ko pride do kritičnih dogodkov.

3.1 Novinarjev imenik – Strokovnjaki z različnih področij

V zadnjem stoletju, zlasti po koncu druge svetovne vojne, je znanost postajala vse bolj zapletena in specializirana. Vsaka disciplina se je razvejala v širok spekter poddisciplin z zelo specializiranim in specifičnim znanjem. To nikakor ne zmanjšuje pomena multidisciplinarnih pristopov in medsebojnega oplajanja znanja, vendar – če uporabimo znan primer – dobro vemo, kako je danes medicina razdeljena na področja, ki se morda zdijo tesno povezana, čeprav dejansko zahtevajo včasih povsem različne veščine in izobrazbo. Če ostanemo v kontekstu zdravstvenega **kritičnega dogodka**, npr. pandemije covid-19, so bili v raziskave in odzivanje vključeni virologi, epidemiologi, specialisti za nalezljive bolezni, raziskovalci zdravil in cepiv ter številni drugi strokovnjaki. Podobne primere najdemo tudi na drugih področjih in pri drugih vrstah kriz (potresi, podnebna kriza itd.).

Tu se postavlja vprašanje, koga novinarke in novinarji štejejo za strokovnjake in kdaj ter kako jih vključujejo. Razdrobljenost znanstvenega znanja jasno kaže, da niti znanstvenice in znanstveniki sami ne morejo zajeti vsega znanja, povezanega s specifično krizo, še toliko manj pa so lahko vedno na tekočem novinarke in novinarji, da bi dovolj poglobljeno razumeli področje, o katerem poročajo. Zato je nujno poiskati pomoč strokovnjakov. Če so ti izbrani in vodeni premišljeno, lahko pomagajo javnosti posredovati bogate, relevantne in zanimive

informacije. Včasih se zdijo strokovnjaki zgolj zasilna rešitev – morda zato, ker gre za zelo znane ali javnosti domače osebnosti, ki pa niso nujno dobro pripravljene na obravnavano temo. Intervju s takšnim strokovnjakom lahko celo zaplete ali po nepotrebnem obremeni ključne informacije, ki bi jih novinarka ali novinar lahko posredovala bolj jedrnato in jasno. V takih primerih je lahko strokovnjak še vedno dragocen »v ozadju« – kot pomoč pri pripravi prispevka. Zato glas raziskovalke ali raziskovalca ni vedno najboljša izbira za neposredno vključitev, kar mora novinarka ali novinar skrbno pretehtati že med pripravo članka.

V vsakem primeru novinarke ali novinarji potrebujejo znanje (ali pomoč), da izberejo strokovnjaka z najustreznejšo specializacijo za tiste informacije, ki jih želijo poglobiti in ponuditi javnosti. Glede na širino znanstvenih področij in podpodročij je to lahko zastrašujoče. Kako torej postopati?

Na svoji poklicni poti si morajo novinarke in novinarji graditi **bazo kontaktov** strokovnjakov z različnih področij, s katerimi vzpostavijo odnos medsebojnega zaupanja. To ni koristno le za neposredne intervjuje, temveč tudi v primerih, ko novinarka ali novinar ni povsem prepričan, katero specifično znanstveno področje ali znanje je v dani situaciji relevantno za pridobitev nasveta, katere druge strokovnjake bi še bilo smiselno vključiti. Vrnimo se k primeru pandemije covid-19: če ima novinarka zaupanja vrednega zdravnika, ki se je v preteklosti izkazal kot pošten, jasen in kompetenten sogovornik, ga je pametno poklicati za nasvet glede gradiv za pripravo in glede identifikacije ustreznih strokovnjakov. Virolog na primer morda ni najboljša oseba za pogovor o cepivih, lahko pa pozna raziskovalko, ki je na tem področju bolj usposobljena, in jo priporoči.

Pomembno se je zavedati, da strokovnjaki **niso nevtralni igralci**. Delujejo v institucijah in/ali zasebnih podjetjih, potrebujejo sredstva za raziskave in dejavnosti ter so pogosto javno prepoznane osebnosti. Tako kot vsak drug družbeni deležnik imajo lahko tudi strokovnjaki **svoje interese** in ti niso vedno povsem transparentni.

Zato morajo novinarke in novinarji do strokovnjakov pristopati z **ustrezno previdnostjo**, saj lahko navzkrižja interesov vplivajo na njihova stališča in priporočila – to pa še ne pomeni, da gre za neetično ravnanje. Navzkrižja interesov so precej pogosta in jih je treba jasno razkriti, da lahko javnost na podlagi vseh ključnih informacij sama presodi. Z neposrednimi vprašanji, raziskavo ozadja in posvetovanjem z več viri lahko novinarke in novinarji zagotovijo, da javnosti posredujejo **točne in uravnotežene informacije**.

Ker krize pogosto **povečujejo neenakost**, je pomembno posebno pozornost nameniti **vprašanju enakopravnosti spolov**. Na tem področju je treba priznati pomanjkanje raznolikosti virov v znanstvenih medijih, zlasti **premajhno zastopanost raziskovalk** kot primarnih virov, tudi tistih, ki raziskujejo z vidika enakopravnosti spolov. Za podporo povezovanju z raziskovalkami je bila na primer vzpostavljena **Open Database on Women Experts in Science and Technology**, ki jo je ustanovilo Špansko združenje žensk v znanosti in tehnologiji (<https://cientificas.amit-es.org/>). Na ravni EU pa **GenPort** (<https://www.genderportal.eu/>) ponuja obsežen seznam strokovnjakinj in projektov na številnih znanstvenih področjih, tudi v družboslovju in humanistiki, ki se posebej ukvarjajo s **študijami enakopravnosti spolov**.

3.2 Novinarjev imenik – organizacije

Drug način za iskanje pravih strokovnjakov (in drugih relevantnih informacij) so **znanstveni medijski centri**. Nekaterе države, kot je Združeno kraljestvo, so ustanovile znanstvene medijske centre, ki novinarkam in novinarjem nudijo pomoč pri komuniciranju znanosti z javnostjo. Takšni centri imajo tudi obsežne **baze kontaktov z raziskovalkami in raziskovalci**. Poleg nacionalnih centrov obstajajo tudi bolj **lokalizirani ali specializirani centri**, ki so omejeni na določene znanstvene sektorje (npr. medicinsko področje). V § 3.4 je predstavljenih več takšnih centrov z vsega sveta. Tudi v tem primeru je pomembno preveriti, **kdo financira** centre, in – tako kot pri posameznih strokovnjakih – biti **transparenten glede morebitnih skritih interesov**, ki bi lahko vplivali na vsebine, ki jih center pripravlja, četudi večina centrov zatrjuje, da so uredniško neodvisni od financerjev.

Drug vir, ki se ne sme podcenjevati – a ga je prav tako treba uporabljati previdno – so **oddelki za komuniciranje z javnostjo univerz in raziskovalnih institucij**. Ti so naravno nagnjeni k temu, da poudarjajo, včasih pri tem celo nekoliko **pretiravajo, pomen strokovnosti** raziskovalk in raziskovalcev, ki so povezani z njihovo institucijo (in lahko zato novinarje usmerjajo stran od drugih, morda bolj zanimivih ali kompetentnih strokovnjakov, ki delajo drugje). Kljub temu so ti oddelki običajno dobro obveščeni in dobro poznajo svoje osebje (novinarjem lahko poleg znanstvene strokovnosti posredujejo tudi **oceno komunikacijskih veščin** posameznikov). Tudi tu velja splošno načelo **zaupanja in postopnega spoznavanja**: na podlagi izkušenj je treba oceniti, koliko se je mogoče zanesti na oddelke za komuniciranje z javnostjo različnih institucij ter si postopno graditi lastno izbrano bazo kontaktov.

Razmislek o oddelkih za komuniciranje z javnostjo odpira še en pomemben vidik pri izbiri strokovnjakov za intervju: **lokalna/nacionalna/mednarodna razsežnost**. Novinarka, ki dela na nacionalni ali mednarodni ravni, lahko izbira strokovnjake z institucij in univerz na širšem območju. Novinarka, ki poroča na lokalni ravni, bo morda želela, kadar je to le mogoče, dati prednost **raziskovalkam in raziskovalcem iz lokalnega okolja**. Za lokalno novinarko, ki med zdravstvenim **kritičnim dogodkom** zaradi izbruha covid-19 poroča o razmerah v bolnišnicah, je za obveščanje javnosti pomembno vedeti, kaj se dogaja v bližini; v drugih primerih je to priložnost za osvetlitev raziskovalnega sistema v domači regiji in za predstavitev **kompetentnih, a morda manj znanih osebnosti**. Postopno ustvarjanje baze lokalnih strokovnjakov krepi tudi **odnos zaupanja** z znanstveno skupnostjo, iz katere lahko v prihodnosti pridejo izvirni vpogledi, ki obogatijo novinarsko delo.

Za konec še en nasvet pri iskanju strokovnjakov: kadar gre za **konkretno raziskavo**, ki je bila pravkar objavljena v znanstveni reviji, se je mogoče neposredno sklicevati na samo publikacijo, kjer sta običajno navedena **kontaktni avtor in njegov e-poštni naslov**. Čeprav ta

oseba morda ni najboljši govorec za javnost (ali pa si ne želi medijske izpostavljenosti), lahko pomaga najti druge koristne kontakte, povezane s to specifično raziskavo.

3.3 Spoznaj svojo javnost za lažje soočanje z morebitnimi konflikti med krizami

Novinarstvo mora vedno delovati v **javnem interesu**: njegova glavna odgovornost je služiti potrebam in blaginji družbe z zagotavljanjem **točnih, nepristranskih in ključnih informacij**. Sem spada tudi nadzor nad nosilci moči, obveščanje javnosti o zadevah, ki vplivajo na njihovo življenje, ter zagotavljanje transparentnosti in preglednosti. Zlasti med krizo ali pri pripravi na krizno upravljanje morajo novinarke in novinarji dajati prednost **resnici in etičnemu poročanju** pred senzacionalizmom, komercialnimi interesi ali osebno pristranskostjo ter ljudi opolnomočiti za **odločitve v skupno dobro**. Ker je glavni cilj novinarstva vloga »**watchdoga**« – nadzornika nad tistimi, ki imajo moč – novinarjev nikoli ne bi smeli prositi, naj stojijo na strani institucij. Nasprotno, njihova vloga je, da ohranijo **profesionalno distanco** do vseh nosilcev moči in spodbujajo kritično razmišljanje z zagotavljanjem točnih, uravnoveženih informacij brez postavljanja na katero koli stran. Hkrati njihovo poročanje ne sme namerno spodbujati nezaupanja med javnostjo in institucijami, še posebej, ko bi to lahko škodilo delu prebivalstva.

Novinarke in novinarji lahko prispevajo k **odgovornemu odzivanju na krize** s preprečevanjem širjenja dezinformacij in spodbujanjem sodelovanja. Tako je javnosti in drugim deležnikom lažje **odgovorno presojati** ukrepe oblasti in organizacij. Jasno in pošteno poročanje spodbuja tudi **sodelovanje javnosti** ter omogoča, da ljudje sprejemajo premišljene odločitve.

Preden kriza izbruhne, se lahko novinarke in novinarji pripravijo tako, da **preučijo in razumejo najrazličnejše potrebe svoje javnosti**, da bodo posredovane vesti ne le informativne, temveč tudi **uporabne in vredne zaupanja**. Torej, da prepoznajo različne segmente prebivalstva, ki jih njihov medij dosega, in oblikujejo sporočila, ki nagovorijo njihove posebne skrbi – ob tem pa ohranjajo **empatijo in jasnost**. Konflikti pogosto izhajajo iz **razlik v vrednotah ali interesih** med različnimi skupinami ali posamezniki v družbi. Ti skriti napetostni potenciali niso vedno očitni, a močno vplivajo na razumevanje, stališča in odnose ter lahko, če niso pravočasno obravnavani, med krizo prerastejo v **odprt konflikt**.

Da bi novinarke in novinarji pravočasno prilagodili informacije različnim slojem javnosti, lahko pred krizo naredijo naslednje ključne korake:

Spoznaj in razumi svojo javnost: raziskuj demografske značilnosti javnosti in razumi različne pojme (starost, spol, stopnja izobrazbe, socialno-ekonomsko ozadje, jezikovno znanje, geografska lega). To je pomemben korak za oblikovanje sporočil, ki so relevantna za njihove potrebe. Prepoznavaj **ranljive skupine** in skupnosti, ki morda potrebujejo posebno pozornost, kot so starejši, ljudje z nizkimi prihodki ali sogovorniki drugih maternih jezikov, ter upoštevaj njihove specifične potrebe glede informacij med krizo. **Mnenja, vrednote, stališča in čustva javnosti** so prav tako pomembni kot njihovo znanje – in pogosto še močneje vplivajo na njihovo dožemanje krize. Zato je važno, da se o teh vidikih razmišlja in da se, kjer in kadar je to mogoče, pridobijo ustrezni podatki (glej § 5.1).

Vzpostavi odnose s strokovnjaki in lokalnimi viri: zgradi mrežo zanesljivih strokovnjakov (npr. znanstvenikov, zdravstvenih delavcev, lokalnih oblasti), ki lahko med krizo zagotovijo **točne in sprotne informacije**. Na ravni skupnosti naveži stike z lokalnimi voditelji, ki poznajo posebne težave posameznih javnosti in lahko pomagajo kot posredniki pri učinkovitem širjenju informacij.

Dobro spoznaj svoje področje in pripravi jasne komunikacijske strategije: na lokalni ravni se lahko pojavljajo ponavljajoče se vrste kriz. V takih primerih je priporočljivo, da novinarji **že vnaprej spoznajo osnovna dejstva in podatke**, povezane s temi dogodki, da se seznanijo s ključnimi temami in vadijo sporočila brez strokovnega žargona, ki jih bo brez težav razumela tudi laična javnost. Uredništva in mediji naj pripravijo **predloge in formate** za različne vrste kriz (zdravstvene, okoljske itd.), ki jih je mogoče hitro prilagoditi, ko nastane potreba.

Preizkusi komunikacijska orodja in platforme: pri načrtovanju komunikacije za čas kritičnih dogodkov je pomembno ugotoviti, katere platforme (TV, radio, družbena omrežja, tisk) najpogosteje uporabljajo različne skupine prebivalstva. Zelo koristno je, da se novinarji **seznanijo z orodji za spremljanje javnega razpoloženja** in zbiranje povratnih informacij, kar jim omogoča sprotno prilagajanje sporočil glede na odzive javnosti med krizo.

3.4 Kje poiskati pomoč

Orodje za povezovanje COALESCE, ki bo na voljo leta 2025 na virtualni platformi **Kompetenčnega centra**, bo delovalo kot **prostor sodelovanja**, ki bo omogočal povezovanje raziskovalk in raziskovalcev, novinarok in novinarjev, odločevalcev, strokovnjakov za komuniciranje znanosti ter **javnosti**, s čimer bo spodbujalo **dolgotrajne odnose**.

European Science Media Hub (ESMH)

European Science Media Hub (ESMH) je projekt **Odbora Evropskega parlamenta za prihodnost znanosti in tehnologije (STOA)**. Ustanovljen je bil leta 2017 in deluje pod vodstvom ter politično odgovornostjo odbora **STOA**. Njegovo poslanstvo je vzpostavljanje **mreže med**

znanstveniki in mediji, saj omogoča in vzdržuje stike znotraj znanstvene in medijske skupnosti ter med njima.

<https://sciencemediahub.eu/>

European Digital Media Observatory (EDMO)

European Digital Media Observatory (EDMO) je multidisciplinarna skupnost, ki se ukvarja z obvladovanjem spletnih dezinformacij, da bi spodbujala medijsko pismenost, zaupanje javnosti in kakovostne informacije. Vključuje 14 nacionalnih in multinacionalnih vozlišč ter ponuja širok nabor virov, kot so povzetki preverjanja dejstev, izobraževalni tečaji in druge podporne vsebine.

<https://edmo.eu/>

SciLine – pomoč iz ZDA

SciLine je brezplačna storitev za novinarke, novinarje in znanstvenike, ki deluje v okviru American Association for the Advancement of Science (AAAS, ZDA) – največje multidisciplinarne znanstvene organizacije na svetu. Spletna stran ponuja storitev povezovanja z izvedenkami in izvedenci (Expert Matching Service), informativne sezname s preverjenimi dejstvi, izjave strokovnjakov in še veliko več.

<https://www.sciline.org/>

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) – Novinarsko središče v več jezikih

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) združuje 194 držav članic in je vir obsežnih podatkov, informacij ter priporočil za oblikovanje politik. Posebno poglavje »Emergencies« (kritični dogodki) je namenjeno razumevanju aktualnih zdravstvenih kriz – tako globalnih kot lokalnih. Razdelek »Newsroom« (Novinarsko središče) ponuja vsebine, ki so izjemno koristne za novinarke in novinarje, vključno z desetimi informativnih listov, ki vsebujejo podatke, slovarje pojmov in razlage.

<https://www.who.int/>

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/>

U.S. Geological Survey

U.S. Geological Survey (USGS) je del Ministrstva za notranje zadeve Združenih držav Amerike in zagotavlja znanstvene informacije, povezane s planetom Zemlja. Ena od njegovih dejavnosti je nenehno (24/7) spremljanje in poročanje o potresih v ZDA in po vsem svetu ter dajanje koristnih informacij, dokumentov in informativnih seznamov o znanosti potresov.

<https://www.usgs.gov/programs/earthquake-hazards/education>

<https://www.usgs.gov/news/im-a-reporter>

<https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map>

The Oxford Climate Journalism Network (OCJN)

Oxford Climate Journalism Network (OCJN) je program, ki podpira **globalno skupnost novinarjev, novinarjev in urednikov** z različnih področij in platform, z namenom izboljšati **kakovost, razumevanje in vpliv podnebne poročanja** po vsem svetu. Program poteka v okviru Reuters Institute for the Study of Journalism na Univerzi v Oxfordu.

<https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/oxford-climate-journalism-network>

The Science Media Centres

Science Media Centre je nastal v Združenem kraljestvu z namenom »zagotavljati **točne in na dokazih temelječe informacije** o znanosti in inženirstvu za dobrobit **javnosti** in oblikovalcev politik prek medijev, zlasti pri kontroverznih in odmevnih temah, pri katerih je največ zmede in dezinformacij«.

Novinarkam in novinarjem ponuja različne storitve, med drugim **hitre spletne odzive znanstvenikov na aktualna vprašanja**, tudi **kontakte za poglobljene intervjuje ali strokovna posvetovanja**.

Obstajajo tudi druge **nacionalne različice** tega centra, od katerih so nekatere povezane z britanskim centrom:

<https://www.sciencemediacentre.org/>

<https://www.sciencemediacenter.de/en/>

<https://sciencemedia.nl/>

<https://sciencemediacentre.es/en>

<https://www.scimex.org/>

<http://www.sciencemediacentre.ca/>

<https://www.asiaresearchnews.com/content/science-media-centre-japan>

Revije in platforme, ki jih soustvarjajo znanstveniki in novinarji – koristni viri

The Conversation

The Conversation je spletna platforma, ki objavlja **novice in analize, temelječe na raziskavah** akademikov. Digitalni strokovnjaki in profesionalni uredniki sodelujejo z raziskovalkami in raziskovalci ter njihovo znanje in vpogled spreminjajo v **berljive članke**, dostopne **široki javnosti**. Vsa vsebina na **tej platformi** je brezplačna za branje in jo je mogoče brezplačno **ponatisniti pod licenco Creative Commons – vse** z namenom, da se zagotovi dostop do kakovostnega, razlagalnega novinarstva, ki omogoča **boljše odločanje**. Platforma ima različne **nacionalne in jezikovne izdaje**, do katerih je mogoče dostopati prek **globalne izdaje**.

<https://theconversation.com/>

Undark

Undark je neprofitna, uredniško neodvisna digitalna revija, ki raziskuje **preplet znanosti in družbe**. Izhaja s podporo **John S. and James L. Knight Foundation** prek programa **Knight Science Journalism Fellowship** na MIT (Massachusetts Institute of Technology).

<https://undark.org/who-is-undark/>

Carbon Brief

Carbon Brief (CB) je spletna platforma s sedežem v Združenem kraljestvu, ki poroča o **najnovjših dognanjih v znanosti o podnebnju, podnebni politiki in energetske politiki**. Specializirana je za **jasne, na podatkih temelječe članke in grafike**, ki pomagajo pri boljšem razumevanju podnebnih sprememb – tako z vidika znanosti kot tudi političnih odzivov. Na platformi **Carbon Brief** so na voljo številne vsebine, med drugim **pojasnila (explainers)**, intervjuji, analize, preverjanje dejstev in različne priljubljene **e-novice**.

<https://www.carbonbrief.org/>

Climate outreach

Climate Outreach je britanska **nevladna organizacija**, ki se posveča izključno **vključevanju javnosti v razpravo o podnebnih spremembah**. Ponuja **raziskave in strokovna priporočila**, organizira **delavnice in usposabljanja** ter pripravlja raznolik nabor **vizualnih gradiv o podnebnju**, ki jih je mogoče ponovno uporabiti pri komuniciranju z javnostjo.

<https://climateoutreach.org/>

Climate foresight

Climate Foresight je **mednarodna revija**, ki jo pripravlja **Evro-sredozemski center za podnebne spremembe (CMCC)**. Deluje kot **opazovalnica za podnebne politike in prihodnje scenarije**, pripravlja analize, vpogleda in razprave o prihodnosti podnebnih ukrepov.

<https://www.climateforesight.eu/>

E-novice (Newsletters)

Odličen vir **kontaktov in povezav** so lahko **e-novice**, ki jih pripravljajo **znanstvene institucije, znanstvene revije** ali neposredno **raziskovalke, znanstveniki, zdravstveni strokovnjaki in znanstveni novinarji**. Izbor **primerno majhnega števila kakovostno urejenih e-novic** lahko novinarkam in novinarjem močno olajša delo, kadar morajo za potrebe intervjuja **hitro prepoznati strokovnjaka ali druge relevantne sogovornike**.

EU Competence Centre for Scicomm Academy

Akademija za komuniciranje znanosti v okviru **EU Competence Centre for SciComm** je v pripravi z namenom ponuditi **usposabljanje in možnosti izmenjave izkušenj**, ki bodo podpirali razvoj **znanj in kompetenc** za učinkovito komuniciranje znanosti – tudi v **kriznih časih**.

<https://scicommcentre.eu/>

4 Neposredna kriza – oblikovanje okvirja in razumevanje dogajanja

4. poglavje – KJUČNA SPOROČILA

- Način, kako je kriza predstavljena v medijih, **besede in izrazi**, ki jih uporabljajo novinarke in novinarji – kar imenujemo **oblikovanje okvirja (framing)** – določajo, kako **javnost** sprejme informacije. Nekateri načini okvirjanja lahko povzročijo **neželene odzive** in oslabijo nadaljnji dialog ter razumevanje. Novinarke in novinarji morajo biti pri oblikovanju okvirja zelo **previdni**, a ga lahko tudi **spremenijo ali popravijo**, kadar ga je oblikoval nekdo drug.
- Novinarke in novinarji morajo razumeti, **kdo so akterji, vključeni v krizo** – kdo je odgovoren za kaj, kdo razpolaga s katerimi informacijami, kdo je pristojen za to, da nekaj izjavi, itd. **Razlaga dogajanja in razumevanje razmer** sta ključna za kakovostno novinarstvo in za pomoč **javnosti** pri razumevanju, kaj se v resnici dogaja.

4.1 Čas ne čaka na novinarko ali novinarja

Novinarke in novinarji se vsak dan soočajo s **tiranijo časa**. Na krizo morajo odgovoriti hitro – pogosto **prehitro**, da bi imeli dovolj časa za temeljito raziskovanje, poglobljanje in razmislek. Pri delu na **radiu, televiziji ali v tiskanih medijih** imajo lahko na voljo le nekaj ur, da oblikujejo novico, najdejo sogovornika in preverijo vire. Pri delu z **družbenimi omrežji** je ta pritisk še večji.

Poleg tega obstajajo **notranje značilnosti medijskih organizacij**, ki delo v kriznih razmerah še otežujejo. Nekaj primerov iz izkušenj intervjuvank in intervjuvancev:

- Pri **izmenskem delu** mora novinarka nadaljevati delo sodelavke ali ga predati naslednji osebi – v obeh primerih je redko priložnost, da bi eno temo spremljala **od začetka do konca**.
- **Znanstvena novinarka** (če jo uredništvo sploh ima) je lahko na dopustu ali odsotna, zato mora poročevalka obvladovati situacijo **brez njene pomoči**.

- **Okvir (framing)** ali širšo **komunikacijsko strategijo**, ki jo določi glavni urednik ali druga glede na položaj višje razvrščena oseba, lahko močno omeji svobodo poročevalke pri delu in iskanju lastnih pristopov. Poleg tega ima lahko **izdajatelj** določeno **politično usmeritev**, ki vpliva na vse komunikacijske pristope.

Kaj lahko storimo? Najprej se je treba **pripraviti**, kot je opisano v poglavjih 3 in 6, ko je na voljo malo časa. **Dobri kontakti in vnaprej vzpostavljeni dragoceni odnosi** pomagajo razumeti znanstveno-tehnološko ozadje krize ali sam potek dogodkov, kar omogoča, da se **javnosti** posredujejo jasnejše, točnejše in koristnejše informacije. Tudi kot **splošna novinarka** nekaterih tem – kot so podnebne spremembe, potresi, cepiva ipd. – preprosto **ne bo več mogla spregledati**, ker so tako razširjene in pomembne.

Organizacije, kot so **Science Media Centres** in druge nacionalne ter mednarodne pobude (glej § 3.3), lahko pomagajo pri razumevanju dogajanja in iskanju dodatnih strokovnjakov, ki še niso v osebem novinarskem imeniku. Tako je na primer **Science Media Centre UK** na svoji spletni strani zapisala:

»Ko znanost pride v središče novic, je naša naloga, da novinarjem **kar najhitreje posredujemo čim več točnih informacij**. Da bi to dosegli, lahko poleg rednih novinarskih srečanj o aktualnih temah pošiljamo tudi **izjave strokovnjakov** in ****statistične analize znanstvenih študij**«¹.

4.2 Previdno pri oblikovanju okvirja (framing)

Framing pomeni način, kako so informacije predstavljene, medtem ko **sensemaking** opisuje, kako posameznice in posamezniki razumejo prejete informacije. S **framingom** pošiljatelj strukturirajo podatke tako, da **določene vidike teme izpostavijo**, druge pa omilijo ali prezrejo.

Na primer, pogost okvir pri razpravah o medicinskih raziskavah je »**vojna**«, najpogosteje »vojna proti raku«. Toda to je vojna, ki se nikoli ne konča, saj obstaja veliko vrst tumorjev in o nekaterih še vedno vemo zelo malo. Hkrati pa današnji napredek v raziskavah raka omogoča, da marsikdo s to boleznijo živi dlje in kakovostneje. Zato izraz »**vojna**« ne zajame vseh vidikov medicinskih raziskav in zdravljenja ter lahko povzroča **frustracijo ali strah**, namesto da bi prinašal **upanje in tolažbo**.

V času kriz je pomembno paziti pri uporabi izrazov, kot so »**nujno**«, »**kriza**« in »**problem**«, saj lahko njihovo pogosto ponavljanje pri **javnosti** povzroči dolgočasje, odtujenost ali, nasprotno, **pretiran strah** in prenagljene odločitve. Čeprav ti izrazi pomagajo poudariti izjemnost situacije, lahko hkrati zakrijejo dejstvo, da bi se nekaterim težavam dalo izogniti ali da so posledica **političnega zanemarjanja** večjih, strukturnih vprašanj.

V zvezi s **podnebnimi spremembami** je začetno komuniciranje, ki je bilo preveč čustveno in je poudarjalo uničevalne scenarije z izrazi kot »**konec sveta**«, zmotilo velik del zahodne

¹ <https://www.sciencemediacentre.org/working-with-us/for-journalists/>

javnosti. To je privedlo do zmanjšane pozornosti in celo umika iz razprave: »Če ne morem ničesar spremeniti, je bolje, da ničesar ne vem.« Drugi so se odzvali z **zanikanjem**: »Manipulirajo z nami, to ni res.« Zaradi razsežnosti podnebne krize se je pri mnogih, zlasti pri mlajših generacijah, razvila **podnebna oziroma ekološka anksioznost** – čustvena in miselna stiska, ker se v boju proti okoljskim krizam počutijo **nemočni** in opažajo, da se globalno naredi premalo. Poročanje s pretiranim poudarjanjem nevarnosti lahko to tesnobo še poveča, kar vodi v občutke **brezupa** ali **umik iz razprave**.

Kadar ima konflikt tudi **politične razsežnosti**, politična razprava pogosto zakrije **znanstveno in/ali tehnološko kompleksnost in negotovost** krize (npr. njeno razlago, možne rešitve, oblikovanje politik). Različne politične frakcije zavzamejo nasprotna stališča – na primer glede nošenja mask ali cepljenja med pandemijo covid-19 – kar vodi v **polarizirano, ostro in neučinkovito javno razpravo**.

Novinarke in novinarji morajo takšne politične razprave raziskovati in o njih poročati, hkrati pa jasno **izpostaviti znanstvena dejstva** in razložiti, kako znanstvenice in znanstveniki **ustvarjajo novo znanje**, da bi **javnost** lahko razlikovala med različnimi nivoji razprave. Zlasti pri spornih temah ali v situacijah, kjer je znanje še v nastajanju in se hitro razvija – kot je bilo v primeru covid-19 – ima novinarstvo ključno vlogo pri pomoči **javnosti**, da razume, **kaj je že znanstveno potrjeno in kaj ostaja neznan ali negotovo**.

Javne institucije niso vedno pripravljene priznati **stopnje negotovosti**, povezane z določenim problemom. Lahko so pod vplivom ali celo – odvisno od okoliščin – pod nadzorom političnega okvira. V takih primerih postane novinarstvo še toliko bolj **osrednjega pomena**, saj mora **izpostavljati protislovja** in pojasnjevati, **katere informacije so znanstveno potrjene in katere so še negotove**.

4.3 Gradnja mostov z raziskovalci, viri in javnostjo

Novinarke in novinarji se morajo zavedati, **kako oblikujejo okvir (framing)** novic oziroma kako **prevzemajo, prilagajajo ali popravljajo okvir**, ki so ga uvedli drugi akterji, pri čemer morajo premisliti o vplivih, ki jih lahko tak okvir povzroči na **javnost**. Razmisliti morajo tudi o tem, kako različni deležniki oblikujejo in razlagajo znanstvene informacije ter komuniciranje znanosti, pri čemer se lahko opirajo na **lastne izkušnje**, izkušnje kolegic in kolegov ter na **zanesljive vire podatkov o tem, kako javnost zaznava pomen znanosti in tehnologije** (glej § 4.5).

Eden od načinov za izboljšanje usposobljenosti novinark in novinarjev, da ustrezno oblikujejo okvire posamezne informacije, je **tesno sodelovanje z raziskovalkami in raziskovalci**. Ne da bi se bilo treba odpovedati **uredniški neodvisnosti**, ki mora biti vedno zagotovljena, lahko sodelovanje pomaga preprečiti nesporazume ter poskrbi, da so raziskovalni izsledki predstavljeni **natančno in privlačno**. Od takšnega sodelovanja imajo korist tudi znanstvene ustanove, saj novinarstvo prispeva k **transparentnosti raziskovalnih procesov** in preprečuje napačne predstave o naravi in nezmotljivosti znanosti.

Formati dialogov (radijske oddaje z neposrednim kontaktom s poslušalci, javno dostopni paneli, javne razprave itd.) lahko pomagajo različnim deležnikom razumeti, kako posamezni akterji razumejo situacijo in povezano znanje. Če gledamo širše, ne le na novinarsko delo, lahko takšni formati prispevajo k **ustvarjanju skupnega prostora**, ki je ključen za razvoj **demokratične družbe**.

Rezultati projektov **NEWSERA** in **ENJOI** kažejo, da je vzpostavitev **dolgotrajnega odnosa med novinarkami in znanstvenicami** – še **pred krizo** – ključno ne le za boljše poročanje med krizo, temveč tudi zato, da novinarke in novinarji v kriznem času **hitreje prejemajo ažurne informacije**. Krepitvi tovrstnih odnosov je namenjen tudi **rezidenčni program** projekta **FRONTIERS**, ki ga financira ERC in je sicer osredotočen predvsem na znanstveno novinarstvo. Če je **zaupanje** že vzpostavljeno, so znanstvenice in strokovnjaki bolje pripravljeni na pogovor v času krize, saj se zavedajo **pomembne vloge javnega obveščanja**. Nasprotno lahko **improvizirano komuniciranje** škoduje tako odnosom z znanstvenicami in znanstveniki – ki so pogosto skeptični do sposobnosti novinarjev, da ustrezno pokrivajo zapletene znanstvene teme – kot tudi **možnosti posredovanja uporabnih in preverjenih informacij javnosti**.

Pri poročanju o krizi morajo novinarke in novinarji delovati **odgovorno in ne alarmantno**. Znanstvena razlaga naj bo podana v **dostopnem in razumljivem jeziku**, brez pretiravanja ali senzacionalizma, besedilo pa naj vedno poudarja pomen **posameznega in kolektivnega ukrepanja, javnost naj ima občutek moči in soodločanja**, ne pa nemoči.

4.4 Kje poiskati pomoč

SciDev.Net Opinion – Poslušanje glasu deležnikov

SciDev.Net je mednarodna spletna platforma, ki ponuja **zanesljive in verodostojne novice, poglede in analize** o znanosti in tehnologiji za globalni razvoj. Ena od njenih rubrik, **Opinion**, prinaša **stališča različnih deležnikov** v globalnih ali regionalnih razpravah o ključnih vprašanjih, povezanih z znanostjo in tehnologijo za razvoj.

Vsak prispevek v rubriki **Opinion** je **osebna izjava** ugledne avtorice ali avtorja, ki izraža **svoje stališče** o določeni kontroverzni temi. Namen prispevkov je **izpostaviti pomembna vprašanja** in predstaviti **različne perspektive**. Članki lahko vsebujejo preverjena dejstva ali citate, vendar postavljajo v ospredje **avtorjeve lastne misli, preference in zaključke**.

<https://www.scidev.net/global/content/opinions/>

Eurobarometer – Javno mnenje v Evropski uniji

Evropska unija že **50 let** redno naroča **strokovne raziskave javnega mnenja**, ki zajemajo **vse države članice**. V anketah raziskujejo poglede evropskih državljanek in državljanov na različne teme – od **gospodarskih politik** in **novih tehnologij** do zelo specifičnih vprašanj, kot so **biotska raznovrstnost** ali **digitalna varnost**.

Vse raziskave so prosto dostopne in jih je mogoče **prenesti s spletne strani Eurobarometer**. Ena od raziskav, objavljena maja 2024, nosi naslov **Attitudes of Europeans towards the environment** (Stališča Evropejk in Evropejcev do okolja).

<https://europa.eu/eurobarometer/screen/home>

Drugi viri raziskav javnega mnenja

Številne vlade ter **nacionalne in mednarodne organizacije** redno pripravljajo raziskave o **javnem dojemanju znanosti**. Med pomembnejšimi viri so na primer:

National Science Foundation (USA) – <https://nces.nsf.gov/pubs/nsb20244>

UK Government – <https://www.gov.uk/government/collections/public-attitudes-to-science>

Institut d'études opinion et marketing en France et à l'international –

<https://www.ifop.com/publication/le-rapport-des-francais-a-la-science-et-au-progres-scientifique/>

FECYT (Spain) – <https://www.fecyt.es/es/publicacion/percepcion-social-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-en-espana-2022>

IPSOS – Ankete in globalni trendi

Ipsos Group S.A. je mednarodno podjetje za **tržne raziskave in svetovanje** s sedežem v Parizu (Francija). Številne organizacije pri njem naročajo **ankete z velikimi vzorci**, ki se pogosto nanašajo na **znanost, tehnologijo in z njimi povezana družbena vprašanja**. Povzetki rezultatov so običajno **prosto dostopni**, do nacionalnih strani pa je mogoče dostopati prek **mednarodnega portala Ipsos**.

<https://www.ipsos.com/en>

OBSERVA

Observe Science in Society je italijanski raziskovalni center, ki spodbuja **preučevanje in razpravo o povezavah med znanostjo, tehnologijo in družbo** z namenom spodbujati **dialog med raziskovalci, odločevalci in javnostjo**. Vsako leto izdajo **Letopis za znanost, tehnologijo in družbo (Science, Technology and Society Yearbook)**. Ta temelji na anketi, ki jo **Observatorij** tega raziskovalnega centra vsako leto opravi v Italiji.

<https://www.observa.it/en/>

5 Aktualna kriza – opolnomočenje

5. poglavje – KLJUČNA SPOROČILA

- Vrednote in čustva so sestavni del našega razumevanja sveta. Pogosto imajo vrednote, stališča in čustva celo večji vpliv na naše odzive in odločitve kot samo znanje – zato morajo novinarke in novinarji pri komuniciranju z javnostjo razumeti in upoštevati te dejavnike.
- Novinarji, komunikatorji znanosti in odločevalci pri prenašanju pomembnih sporočil pogosto uporabljajo prepoznavne osebnosti kot ambasadorje. To je lahko koristno, a se pogosto obrne proti cilju – če se javnost uči poslušati posameznika, in ne skupnosti (npr. znanstvenikov), zakaj potem ne bi poslušala tudi vplivnežev ali »gurujev«, ki so lahko neinformirani ali zavajajoči? Ustvarjanje in vzdrževanje avtoritete glasu je zato eden najpomembnejših – in najnevarnejših – vidikov novinarstva.
- Dezinformacije in napačne informacije se med krizo širijo hitro in množično, zlasti po družbenih omrežjih. Novinarke in novinarji lahko pomagajo javnosti prepoznati, kaj je lažno, in izpostaviti, katerim informacijam je vredno zaupati.

5.1 Vrednote in čustva

Naše razumevanje sveta ni sestavljeno samo iz **besed, pojmov in dejanskih informacij**, temveč tudi iz **vrednot, čustev, stališč in občutkov**. Komunikacija deluje le, če – zavestno ali nezavedno – upošteva tudi te razsežnosti našega doživetja. Med krizami in v povezavi z nujnimi, resnimi družbenimi problemi imajo **vrednote in čustva še večjo vlogo**. Zato naj bi **vsii deležniki**, vključno z znanstveniki in novinarji, poskušali razumeti **svoja in tuja čustva**, jih prepoznali in v procesu komuniciranja ustrezno naslovili.

Novinarke in novinarji imajo bolj kot številni drugi poklici sposobnost **prepoznavanja čustev javnosti** ter pomembno vlogo pri **določanju tona komunikacije** v času krize.

Čustva so hkrati **vir informacij** o vrednotah, ki so v krizi na preizkušnji, in **orodje za učinkovitejše komuniciranje**, saj omogočajo povezovanje z javnostjo in spodbujajo k ukrepanju. Toda tudi tukaj je potrebno **uravnoteženje**: novinarke in novinarji morajo znati čustva uporabiti, da izstopijo iz »šuma« infodemije, ne da bi pri tem čustvenost stopnjevali do te mere, da bi **podatki, dejstva in znanje izgubili pomen**.

Ena najpomembnejših čustvenih dimenzij pri komuniciranju je **zaupanje** (Kdo zaupa komu?) in koliko lahko novinarke in novinarji pomagajo ljudem, da zaupajo tistim, ki si **zaupanje resnično zaslužijo**?

5.2 Avtoritete, ambasadorji, vzorniki in vplivneži

V kontekstu **komuniciranja znanosti** pojem »moč« pomeni sposobnost **vplivanja, oblikovanja in nadzora** nad okvirjanjem (framing) in razumevanjem (sensemaking) informacij pri različnih deležnikih. V te procese so vključeni **raziskovalci, komunikatorji, odločevalci, mediji in javnost**, pri čemer ima vsak različno stopnjo vpliva in avtoritete.

Med krizo morajo novinarke in novinarji razumeti, **kdo je strokovno usposobljen** za določeno temo in **kdo ima formalno avtoriteto**, da o njej govori (npr. pooblastilo vlade, raziskovalnega inštituta ali univerze). **Kompetenca in avtoriteta** pa nista nujno v domeni iste osebe, prav tako se **avtoriteta, strokovnost, slava in zaupanje** ne prekrivajo vedno.

Med pandemijo covid-19 smo po vsem svetu opazovali, kako so se nekateri znanstveniki **preoblikovali v javne osebnosti**, celo v **vplivneže in medijske zvezde**. Po drugi strani pa so nekateri **vplivneži** kljub svoji **nekompetentnosti postali referenca** za znanstvene ali tehnične teme. Zanimiv pojav, ki ni značilen samo za pandemijo, temveč za številne krize, je bil tudi vpliv **anekdotičnih informacij**, ki so krožile prek družbenih (fizičnih in digitalnih) omrežij – »prijatelj pozna nekoga, ki pozna nekoga, ki pravi ...«. Takšne informacije so bile pri določenih družbenih skupinah pogosto učinkovitejše kot uradna sporočila, ker je – kot je omenjeno v § 5.1 – ena ključnih spremenljivk v komunikaciji **zaupanje v vir**, pri čemer je **bližji vir praviloma bolj zaupanja vreden**.

Zato morajo biti novinarke in novinarji **zelo previdni**, ko uporabljajo obstoječe vplivneže ali prispevajo k nastanku novih javnih oseb. Treba je najti **ravnovesje** med **privabljanjem javnosti**, ne da bi pri tem legitimirali **nekompetentnost**, ter **spodbujanjem resničnih strokovnjakov**. Ko je jasno, kdo je na določenem področju zanesljiv, je lažje poiskati **prave ambasadorje** (glej poglavje 3).

Obstaja pa tudi nevarnost, da se **znanstvenika ali strokovnjaka** spremeni v **vsesplošno javno osebnost**, ki komentira teme, čeprav te ne sodijo v njegovo strokovno področje. Tako se je med pandemijo dogajalo, da so medijsko privlačne znanstvenike vabili v **osrednje televizijske oddaje**, kjer so izražali mnenja o vprašanih od političnih ukrepov do socialno-ekonomskih posledic – daleč onkraj njihove ekspertize. Takšna praksa **slabi zaupanje v znanstveno skupnost** in ne dopušča razumevanja tako **omejitev kot tudi moči** znanstvenega znanja.

5.3 Dezinformacije in napačne informacije: krmarjenje skozi znanstveni proces

Časi kriz so **idealno okolje za širjenje napačnih informacij**, ki jih pogosto združujemo z izrazom **fake news** (lažne novice). Številni dejavniki – npr. **hiter ritem družbenih omrežij, politične in družbene vrednote, čustvena vpletenost** – spodbujajo nastanek in širjenje **zavajajočih, netočnih ali preprosto lažnih vsebin**, kar lahko vodi v **polarizacijo, spore, nepopolno razumevanje krize ter v nezaupanje v znanost in tehnologijo**.

Izraz **fake news** zajema širok spekter različnih vsebin in okoliščin. Nekatere napačne informacije so posledica **nenamernih napak** – bodisi pri pisanju novic bodisi pri njihovem širjenju; temu pravimo **misinformation** (napačne informacije). V drugih primerih pa gre za **namerno ustvarjene laži** z namenom zavajanja javnosti; temu pravimo **disinformation** (dezinformacije).

Boj proti napačnim informacijam je zahteven, saj je mehanizem širjenja odvisen od **številnih akterjev in dejavnikov** – od dostopa do informacij do **čustvenih odzivov javnosti**. Lažne novice niso nov pojav, vendar je njihov učinek danes **močno povečan zaradi hitrega prenašanja in širjenja prek družbenih platform**. Ljudje so **nenehno preobremenjeni s tokom informacij**, zato je za razločevanje verodostojnih virov ključna **transparentna informacijska praksa in odgovorno delovanje medijev**.

Žal mediji pogosto postanejo **del problema**, ko zaradi **klikov in obiska spletnih strani** uporabljajo **vabljuje naslove (clickbait)**, ki spodbujajo ljudi, da prenašajo informacije tudi brez zanesljivih virov, zgolj zato, da povečajo spletni promet in zapaženost. Takšna praksa je **posebej nevarna v kriznih razmerah**, saj se opira na **čustva in strah**, ki podžigajo **alarmizem, nasprotovanje ali celo zanikanje**, s tem pa še otežijo reševanje krize.

V zadnjih letih se je pojavila še **nova nevarnost – generativna umetna inteligenca (AI)**. Po podatkih **European Digital Media Observatory (EDMO)** je sposobnost AI, da ustvarja vsebine, ki lahko širijo dezinformacije, **eden najbolj skrb zbujajočih razvojnih trendov** na tem področju. Čeprav je po oceni EDMO delež **AI-generiranih dezinformacij** trenutno še **majhen del celotnega zaznanega obsega** v EU, morajo novinarke in novinarji – še preden se tega zave javnost – vedeti, da se **število AI-generiranih slik, zvoka, videov in besedil hitro povečuje**, zlasti ob **občutljivih dogodkih**, kot so konflikti, nesreče ali politične volitve.

V zadnjih letih se je povečalo **število pobud**, ki novinarkam in novinarjem pomagajo **ocenjevati resnično vrednost informacij**, njihovo **resničnost** ter **podporna dejstva in podatke**. Povezovanje s temi platformami in razvijanje **drže »prebunkinga«** – torej **vnaprejšnjega preprečevanja in razkrivanja zavajanja**, namesto zgolj naknadnega **debunkinga** (ovrženja) – lahko novinarje **bolje opremi in podpre** tudi v obdobjih, ko informacije **krožijo izjemno hitro** in je stopnja **negotovosti visoka**. Poleg platforme [EDMO collaborative platform](#), ki omogoča ne le dostop do preverjenih informacij, temveč tudi do **orodij in virov** za aktivno sodelovanje pri **prebunkingu** (preprečevanju zavajanja) in **debunkingu** (ovrženju napačnih informacij),

obstajajo še druge **globalne pobude**, kot sta [Poynter International Fact-checking network](#) in [European fact-checking standards network](#).

Izbira **jasnega in strukturiranega kriznega komuniciranja** ni enostavna naloga, saj je močno povezana z vlogo **institucij – političnih in akademskih** – ne le z vlogo medijev. Kljub temu pa so prav **mediji** tisti, ki so poklicani, da **preprečujejo širjenje škodljivih informacij** in si prizadevajo **ustaviti širjenje lažnih novic**.

Ena najnevarnejših in najbolj spornih novinarskih praks je t. i. **lažna uravnoteženost mnenj (false balance)**. Nastane v okoliščinah, ko sta **dve nasprotujoči si stališči predstavljene kot enakovredni**, čeprav **pretežni znanstveni dokazi** podpirajo le eno stran. V kontekstu poročanja o znanosti ali krizah to ustvarja **zmedo** in javnosti daje **neupravičeno verodostojnost** obrobnim ali nepotrjenim mnenjem. Pod krinko načela »poslušati vse strani«, ki sicer spada med **novinarska etična načela**, se obravnavana tema – naj gre za **podnebne spremembe, izvor virusa ali učinkovitost cepiv** – prikazuje kot **bolj sporna, kakor je v resnici**, kar v javnosti spodkopava **razumevanje znanstvenih dejstev**. Lažna uravnoteženost mnenj je škodljiva, ker **pači resnico** in preprečuje, da bi javnost dobila **jasne, na dokazih utemeljene informacije**, ki so v kriznih okoliščinah ključnega pomena. Namesto tega naj se novinarke in novinarji osredotočajo na **vrednost znanstvenih dokazov** in zagotovijo, da bo poročanje **odražalo znanstveni konsenz**, hkrati pa pošteno in pregledno predstavijo **negotovosti ali manjšinska stališča**, ne da bi pretiravali z njihovo pomembnostjo.

Lažno uravnoteženost mnenj je težko povsem izkoreniniti, ker **kontroverznost vedno dobro deluje v medijih**, saj ustvarja hrupno, a privlačno areno. Mnogi novinarji priznavajo, da njihovi uredniki pravzaprav **zahtevajo takšne spopade**, npr. pri izbiri gostov za televizijske oddaje, ker so ti »borbeni« in pritegnejo pozornost. Vendar raziskave kažejo, da javnost sicer **spor kratkoročno pritegne**, dolgoročno pa **rajši zaupa vsebinsko bogatim in odgovornim informacijam**.

Med pandemijo je denimo več znanstvenikov postalo zelo priljubljenih – čeprav niso bili posebej veščji javnih razprav – prav zaradi **vztrajnega in iskrenega prizadevanja**, da **javnost obveščajo redno in pomirjujoče**. Številni so se zato odločili, da **stopijo iz tradicionalnih medijskih okvirov** in za neposredno komuniciranje uporabljajo **lastne kanale**, kot so **profili na družbenih omrežjih**.

Mediji in novinarji, ki ostanejo **zvesti svojemu osnovnemu poslanstvu – delovanju v javnem interesu**, morda **kratkoročno ne bodo nagrajeni**, na dolg rok pa bodo obveljali za **zanesljivejše in zaupanja vrednejše** ter bodo svoje občinstvo **tudi ohranili**.

5.4 Kje poiskati pomoč

RETHINK – Kdo je naša javnost in kakšne so ovire za povezovanje z njo?

RETHINK je evropsko financiran projekt, namenjen **vprašanju o komuniciranju z znanostjo** z vidika današnjih velikih izzivov. Projekt se osredotoča tudi na **javnost** in njene **povezave z znanstveniki** ter s **komunikatorji znanosti**. Eden od rezultatov projekta je **anketa o odnosu z javnostjo in o ovirah za doseganje le-te**:

https://www.rethinkscicomm.eu/wp-content/uploads/2020/06/RETHINK_-_D1.3-Report-on-links-between-the-different-actors-engaged-in-science-communication-and-how-the-actors-foster-connections-with-their-audiences-1.pdf

<https://www.rethinkscicomm.eu/>

ENJOI – standardi, načela in kazalniki

ENJOI je projekt, financiran iz sredstev EU, ki je v celoti osredotočen na **vrednost in kakovost znanstvenega novinarstva**, s posebnim poudarkom na **južni regiji EU**. V okviru projekta so prek **participativnih delavnic in laboratorijev** sooblikovali vrsto **načel, standardov in kazalnikov kakovostnega znanstvenega novinarstva** ter pripravili **Manifest**, ki podpira delo novinark in novinarjev.

Vsa gradiva, publikacije in sprotne posodobitve so na voljo na spletni strani projekta ENJOI, kjer trenutno deluje tudi **ENJOI Observatory** – platforma za izjemne primere **odprtega komuniciranja znanosti**.

<https://enjoiscicomm.eu/>

EDMO – European digital media observatory

EDMO je platforma, ki omogoča ne le dostop do **preverjenih informacij**, temveč tudi do **orodij in virov**, s katerimi se lahko novinarke in novinarji **aktivno vključijo v prebunking in debunking** – torej v **preprečevanje in ovrženje dezinformacij**.

QUEST – orodjarna za novinarje

QUEST je projekt, financiran iz sredstev EU, namenjen podpori **kakovostnega komuniciranja znanosti**. Razvil je več **orodij (toolkits)** za novinarje in druge akterje v znanstveni komunikaciji, ki so na voljo na spletni strani projekta: <https://questproject.eu/toolkits/>

QUEST-ova orodja za novinarje vključujejo:

- Explainer** – razlago znanstvenih pojmov in statističnih izrazov,
- JECT.AI** – digitalno podporno orodje za znanstveno novinarstvo,
- Smernice za kakovostno komuniciranje znanosti v novinarstvu**,
- Kontrolni seznam za komunikatorje znanosti na družbenih omrežjih**,
- Primeri dobrih praks za komuniciranje znanosti na družbenih omrežjih**.

6 Po krizi – razmislek

6. poglavje – KLJUČNA SPOROČILA

- Ključno je učiti se iz preteklih izkušenj, kjer se je prava kriza preoblikovala tudi v komunikacijsko krizo, zaznamovano s spori in kontroverznostmi – tudi s tistimi, ki so vključevale znanost in znanstveno skupnost. Pri preprečevanju ponavljanja istih napak v prihodnjih kritičnih dogodkih je treba upoštevati tako neformalne refleksije kot tudi bolj formalne analize, ki temeljijo na podatkih o vplivih in strokovnih ocenah.
- Pogosto se zgodi, da po koncu kritičnega dogodka ta izgine iz medijev, čeprav mu lahko sledijo manj dramatični dogodki in dolgoročne posledice. Novinarke in novinarji bi morali vztrajno spremljati nadaljnji razvoj, saj tak pristop omogoča bolj uravnoteženo razumevanje in boljšo pripravljenost na prihodnje krize.
- Naloga novinarov in novinark je analizirati razmere in ponuditi kritičen pogled na procese in dogodke, na primer z razkrivanjem nasprotij interesov. Vendar pa so pomembna tudi pozitivna sporočila, ki jih je treba posredovati javnosti, kot so dobre prakse pri soočanju s krizo, uspehi ter tehnološke, znanstvene in družbene inovacije.

6.1 Kaj je šlo narobe? Kaj je bilo dobro? Kako je reagirala javnost?

Na različnih področjih komuniciranja znanosti so refleksivne prakse nekaj običajnega. Na primer, med zaposlenimi v muzejih in centrih znanosti – zlasti med osebjem, ki neposredno komunicira z javnostjo (npr. vodniki, mediatorji, demonstratorji) – je razpravljanje o vplivu razstav ali dejavnosti na obiskovalce razširjena dobra praksa. Na podlagi podatkov, zbranih v evalvacijskih študijah, pa tudi na podlagi neformalnega opazovanja osebje razmišlja o tem, kako so obiskovalci reagirali na muzejske ponudbe, kako so interpretirali vsebine in kaj so se naučili, kaj je bilo uspešno pri izboljšanju njihove izkušnje in kaj ni delovalo, da bi lahko v prihodnje predlagali pobude, bolj prilagojene javnosti.

Čeprav novinarstvo običajno ne uporablja tovrstne refleksivne prakse, se sodobni mediji vsak dan srečujejo s potrebo po spremljanju in ocenjevanju svojega vpliva v zelo praktičnih okvirih. Če drži, da je čas denar in da le redki založniki dejansko plačajo čas za študij in analizo, pa je prav tako res, da so mediji vse bolj vodeni s podatki, ki poudarjajo njihov vpliv in merijo odzive javnosti.

Med krizami in kritičnimi dogodki tempo dogajanja narekuje delo uredništev in pušča zelo malo prostora za tovrstno refleksijo/razmislek. Ko pa se razmere umirijo, najboljši mediji postopoma uvajajo prakso ocenjevanja in merjenja vpliva. To je še pomembnejše v času, ko za medije ni pomembno zgolj financiranje iz sredstev klasičnih založniških virov, temveč so močno odvisni od svoje sposobnosti, da ostanejo na trgu. V mnogih primerih to pomeni tudi iskanje podpore zunanjih financerjev in tretjih strani, bodisi tehnoloških podjetij, ki vlagajo v skupne projekte (v zadnjih desetih letih to velja za številne pobude, ki sta jih financirala Google ali Meta), bodisi neprofitnih fundacij ali celo javnega financiranja, kot je Evropska komisija, ki vse pogosteje podpira neodvisne novinarske pobude. V vsakem primeru, zlasti če financiranje prihaja prek tretje strani, je vedno potrebno ocenjevanje, vrednotenje in dokazovanje vpliva.

Ocena vpliva zahteva sposobnost medijev, da raziskujejo vprašanja in ocene, ki so večinoma izraženi v kvantitativnih podatkih, čeprav so pomembne tudi kvalitativne ocene: kako so različne družbene skupine reagirale na informacije, ki jih je ponujal določen medij? Ali so postale bolj angažirane in so ohranile vsakodnevno interakcijo? Angažiranost postaja ključni dejavnik v novinarstvu, zlasti za tiste medije, ki so vse bolj odvisni od svoje javnosti za gospodarsko preživetje, kot tistih, katerih poslovni model temelji na naročninah, članstvu, donacijah bralcev in drugih virih prihodkov. To še posebej velja za lokalne in hiperlokalne medije, kot je bilo poudarjeno v nekaterih intervjujih, opravljenih med pripravo teh smernic.

Resnična angažiranost je nekaj povsem drugega kot hitra, neosebna promocija viralnih vsebin. Dolgoročna vključenost določenega bralstva pomeni dosleden dialog med medijem in njegovo javnostjo², ki ga je mogoče negovati na različne načine: prek novičnikov, periodičnih posvetovanj in anket, posebnih dogodkov za naročnike, pogovorov v živo na družbenih omrežjih in še veliko več. Medij ali skupina novinarjev, ki je v stalnem dialogu s svojo javnostjo, ne glede na izbrani format ali kanal dobro pozna njene informacijske potrebe in lahko zlasti v času kriz in kritičnih dogodkov uporabi ta privilegirani kanal za oblikovanje, prilagajanje in natančno uravnavanje informacij, da izboljša odziv skupnosti. Nedavna študija³, opravljena v okviru projekta ENJOI, je izpostavila naraščajoče zanimanje in potencial za angažirano novinarstvo, zlasti pri najbolj inovativnih digitalnih medijih.

Na kvalitativni ravni je razmislek o tem, kako javnost dojema in se odziva na določeno vrsto informacij, lahko koristen tako za medij kot za njegove novinarje, da lahko ti še bolje usmerijo svoje delo za morebitne podobne situacije. So bralci razumeli krizo? So bile njihove reakcije posledica miselnih okvirjev, čustev, stališč, predpostavk in svetovnih nazorov – in katerih? Je delo določenega medija ta stališča okrepilo? Ali pa se je javnost odmaknila, ker so bila sporočila preveč oddaljena od njenega miselnega sveta? Kakšna so bila novinarjeva lastna čustva, stališča, predpostavke in svetovni nazor? Presenetljivo je

² ENJOI Podcast o angažiranem znanstvenem novinarstvu – <https://enjoiscicomm.eu/engaged-science-journalism-the-enjoi-podcast/>

³ ENJOI Digital engagement focus report – <https://enjoiscicomm.eu/media-landscape/>

lahko spoznanje, da tudi novinarji uporabljajo določene miselne okvire, ne da bi se tega sami zavedali.

Ne da bi zanimali praktične in teoretične težave, ki jih reflektivna praksa prinaša novinarjem, bi si morali vzeti čas za spodbujanje razprave med kolegi in vrstniki. Novinarska združenja in nacionalni sveti, novinarske šole, evropski projekti in druge pobude lahko pomagajo najti čas in orodja za tovrstno delo (primeri so navedeni v § 6.3).

6.2 Poročanje ob koncu krize

Ko se kritični dogodek ali kriza umiri, je ključno, da poročanje ne preneha, saj so **posledice in dolgoročni učinki krize pogosto enako pomembni kot sam dogodek**. Nastale zdravstvene razmere, okoljske nesreče ali družbeni konflikti se ne končajo z rešitvijo neposrednega problema – za seboj puščajo **trajne posledice za skupnosti**, gospodarstvo in politike.

Z nadaljnjim obveščanjem lahko novinarji **pomagajo javnosti razumeti celotno zgodbo**: kako poteka okrevanje, katere lekcije so bile pridobljene ter kako se ljudje in sistemi prilagajajo, kadar je to potrebno. Dolgoročno poročanje hkrati deluje kot **dolgoročni spomin odgovornosti politikov** za njihova dejanja in zagotavlja, da javni interes za pomembna vprašanja ne zbledi prehitro. Javnost tako ostane obveščena, vključena in **bolje pripravljena na prihodnje krize**. Seveda se ob tem poročanje spremeni: težišče se premakne z neposrednih dogodkov in njihovega trenutnega vpliva na poglobljeno, analitično razkrivanje večjih posledic in njihovega pomena za prihodnost.

Obdobje po krizi ponuja veliko vsebin, ki jih mediji pogosto zanemarijo, a so za prizadeto prebivalstvo zelo pomembne. Novinarji lahko **spremljajo procese okrevanja** in poročajo o tem, kako se ljudje, gospodarstvo in ekosistemi **znova postavljajo na noge**. Koristno je opozarjati tako na **uspehe kot na še vedno prisotne izzive**, da bi tako javnost pridobila celovito sliko – ne le ene plati zgodbe, ampak tudi primere, ko si družba utira pot naprej.

Čeprav to področje pogosto sodi v okvir raziskovalnega novinarstva, je **spremljanje uresničevanja politik ali obljub**, danih med krizo, za javnost izjemno privlačno. Preverjanje, ali nacionalne ali lokalne oblasti, organizacije ali institucije izpolnjujejo zaveze. **Raziskovanje odgovornosti zagotavlja preglednost** in od pristojnih še naprej zahteva odgovornost za dolgoročna dejanja ali neukrepanje – kar bi moralo biti eno pomembnejših poslanstev novinarstva.

Raziskovanje o tem, kako je **kriza dolgoročno spremenila življenje – družbeno, gospodarsko in okoljsko** – pomeni tudi, da se stik z javnostjo ne konča s prenehanjem nujnih razmer, temveč se **celo poglobi**, saj drugih virov, ki bi v celoti zadovoljili informacijske potrebe javnosti, po koncu krize pogosto ni. Poročanje o trajnih zdravstvenih učinkih akutnih ali kroničnih kriz, kot so pandemije ali okoljske nesreče, prinaša tudi vpogled v **spremenbe javnega vedenja in odnosov**, kar je za medije pomembno za razumevanje in ustrezno prilagajanje vsebin.

Dolgoročna pozornost določeni temi je ključna tudi zato, da se ne ustvari predstava, da je vsaka kriza povsem osamljen primer. Nasprotno – številne krize so del širših **trendov ali medsebojno povezanih problemov**. Na primer, okoljska katastrofa je lahko povezana z **obsežnejšim uničevanjem okolja** ali s podnebnimi spremembami. Poročanje o razvoju teh tveganj in o tem, kako lahko sprožijo nove krize, je bistveno za pravočasno obveščanje in pripravljenost lokalnih skupnosti ter za preprečevanje presenečenj ob novih kritičnih situacijah.

Nazadnje lahko mediji odigrajo ključno vlogo po krizi s tem, da ponudijo **prostor in čas za raziskovanje ter premislek o spoznanjih**, pridobljenih iz kriznih razmer, in o tem, kako se ta spoznanja uporabljajo za boljšo pripravljenost v prihodnje. Zaradi svoje posebne vloge »varuha« lokalne in nacionalne oblasti so mediji v posebej pomembnem položaju, da poročajo o tem, ali so institucije in skupnosti izboljšale svojo opremljenost za soočanje s podobnimi izzivi v prihodnosti in na kakšen način – oziroma da tega niso storile.

6.3 Posredovanje tudi pozitivnih sporočil

Novinarstvo se že po tradiciji osredotoča **predvsem na slabe novice, težave in nesreče**. Vendar pa je vrsta nedavnih raziskav pokazala, da je javnost zelo občutljiva in potrebuje tudi **pozitivno poročanje o dogodkih**. Po krizi so na primer nove strategije, novice ali spremembe politik, ki naj bi **zmanjšali prihodnja tveganja, enako pomembne zgodbe** kot tiste, ki raziskujejo kazniva dejanja in nepravilnosti.

Nekateri mediji **se dobro zavedajo**, da ne poročajo le o svetu, temveč ga tudi **soustvarjajo in spreminjajo**. Čeprav se ob splošnem pregledu novic morda zdi drugače, »*v svetu obstaja veliko več teženj k dobremu kot k slabemu in to moramo odražati*«⁴. Poročanje o potencialu in inovacijah – na jasnem, raziskovalnem način – lahko pomaga **širiti dobre prakse** in ponuja drugačen pogled na to, kako lahko novinarstvo vpliva na resnični svet.

Nedavne **raziskave**⁵ so pokazale, da na tem področju poteka **vrsta poskusov**, ki jih izvajajo različni mediji. Še več, razvili sta se povsem novi področji, ki spodbujata bolj pozitiven pristop k novinarstvu – **konstruktivno novinarstvo in novinarstvo s ponujenimi rešitvami**.

Konstruktivno novinarstvo si prizadeva za **uravnoteženo in natančno podobo sveta, tako da ne pretirava z negativnimi novicami**. Osredotoča se na spremenjen način pripovedovanja zgodb, pri tem pa se izogiba zgolj izpostavljanju težav in rajši pokaže **celovitejši kontekst, tudi napredek in možnosti za izboljšave**.

Novinarstvo s ponujenimi rešitvami (Solution journalism) je še bolj specifično in usmerjeno v praktične rezultate, saj natančno poroča o odzivih na družbene, okoljske in tehnološke težave. Išče in ponuja dokaze o učinkih določenih rešitev, razlaga, zakaj rešitev deluje in kako

⁴ Izjava iz enega od intervjujev, posneta med pripravo teh smernic.

⁵ Poročilo ENJOI o novinarstvu, ki ponuja rešitve https://zenodo.org/record/6783558#_Yw8keh3ONfQ

jo je mogoče **prilagoditi za podobne situacije**, ne da bi pri tem namigovalo, da je to “končna rešitev” za vse.

Novinarstvo s ponujenimi rešitvami se osredotoča na to, kako se ljudje, skupnosti in organizacije **učinkovito odzivajo na krizo**, ter javnosti pomaga razumeti ne le razsežnost problema, temveč tudi ukrepe, potrebne pri njegovem reševanju. Ponuja konkretne in dokumentirane **primere rešitev, ki so se izkazale**. S predstavitvijo pravih odzivov pristop ustvarja prostor za spodbudno naravnost in **praktično znanje** ter nasprotuje občutkom nemoči, ki pogosto spremljajo krize. Prav tako pomaga prepoznati strategije, ki jih je mogoče **prilagoditi ali ponoviti drugje**, ter spodbuja bolj konstruktiven in proaktiven javni dialog.

Med krizo lahko vpogled v uspešne posege – bodisi politike, pobude skupnosti ali inovativne tehnologije – **prispeva k boljšemu odločanju, izboljša prizadevanja za okrevanje in pomaga preprečevati prihodnje krize**. Spodbujanje spoznanja, da ljudje niso nemočni in brezupni, temveč **imajo sposobnost, potencial in lahko dosežejo spremembe**, je inovativen način poročanja z velikim potencialom, katerega vpliv se šele začenja kazati.

6.4 Imejte strateški načrt za bodoče krize

Kriza, nastala zaradi covid-19, je zaradi svojega globalnega značaja hkrati prizadela večino držav in skupnosti, kar je ena od njenih pomembnejših posledic. Mediji na lokalni in nacionalni ravni so se nanjo odzivali različno, odvisno od poteka dogodkov v njihovem okolju. Nekateri novinarji, intervjuvani med pripravo teh smernic, so priznali, da so v nekaterih primerih bolje razumeli bližajočo se situacijo in skušali opozoriti uredništvo, naj se pripravi, vendar je bil ta trud v večini primerov podcenjen.

Ne glede na to, ali je uredništvo veliko ali majhno, lokalno ali nacionalno, je izjemno dragoceno, če ima strategijo za pokrivanje kritičnih dogodkov in razvijajoče se krize.

Priprava pomeni oblikovanje strategije na dveh ravneh:

- **Zunanja raven:** če ima uredništvo načrt kriznega upravljanja in smernice, je ob nastopu krize ali kritičnih dogodkov veliko lažje razdeliti vloge in naloge, organizirati poročanje ter po potrebi vzpostaviti ustrezen komunikacijski kanal, namenjen prizadeti skupnosti (npr. digitalni kanal ali lokalna radijska postaja).
- **Notranja raven:** če je medij neposredno prizadet zaradi krize – bodisi ker se njegovi prostori nahajajo na območju dogajanja bodisi, kot se je zgodilo med pandemijo, ker je dostop do prostorov onemogočen in je treba vzpostaviti domače spletne pisarne – bo obstoječa strategija zmanjšala zmedo in izboljšala kakovost dela. Če/ko kriza ovira običajno delo, je načrt za alternativno delo najboljši način za ustrezno zagotavljanje ključnih informacij, brez povzročanja dodatnega stresa v uredništvu.

Biti pripravljen pomeni tudi ustvarjati **boljše delovno okolje**. To je ključno, saj so novinarji prav tako ljudje, ki **jih lahko kriza osebno prizadene**. Usposabljanje ravnanja v kriznih razmerah je

nujno ne le zaradi vsebine in specifičnih tem, temveč še posebej zaradi **lastne fizične in duševne varnosti**.

Pokrivanje kriz lahko močno **vpliva na novinarje**, tako telesno kot psihično. **Ponavljajoča se izpostavljenost travmatičnim dogodkom, človeškemu trpljenju in nepredvidljivim okoliščinam** lahko privede do **izgorelosti, stresa ali celo dolgotrajnih stanj, kot je posttravmatska stresna motnja (PTSM)**. Da bi ohranili dobro počutje in se izognili podcenjevanju, bi morali novinarji uvajati prakse, ki dajejo prednost duševnemu zdravju in odpornosti. Sem sodijo **redni pogovori po poročanju, dostop do svetovanja ali podpora sodelavcev** ter postavljanje meja med delom in počitkom.

Uredništva bi morala ustvarjati okolja, ki spodbujajo čustveno podporo, ponujati usposabljanje v zvezi s travmatičnim poročanjem in zagotavljati varnostne ukrepe za novinarje na terenu. S spodbujanjem kulture skrbi, skrbnosti in odprtosti glede duševnega zdravja lahko novinarji še naprej opravljajo **plemenito delo, hkrati pa ščitijo svoje dobro počutje in se izognejo čustveni otopelosti**, ki jo povzroča stalna izpostavljenost kriznim razmeram. Varovanje duševnega zdravja omogoča, da pri svojem poročanju ostanejo empatični, zbrani in učinkoviti.

6.5 Kje poiskati pomoč

Podatki analiz preteklih kriz

Podatke in analize o komuniciranju znanosti v času kriz, zlasti v povezavi s krizami, kot so covid, podnebne spremembe in okoljska vprašanja, je mogoče najti pri organizacijah in spletnih platformah, omenjenih v § 3.3. Akademski raziskovalni izsledki pa so na voljo tudi v naslednjih revijah in na naslednjih spletnih straneh:

Journal of Science Communication

jcom.sissa.it

Javno razumevanje znanosti

<https://journals.sagepub.com/home/pus>

Raziskovalni center PEW

Pew Research Center je nepristranski raziskovalni center za obveščanje javnosti o vprašanjih, stališčih in trendih, ki oblikujejo svet. Opravlja javnomnenjske raziskave, demografske študije, analize vsebin in druge podatkovno podprte družboslovne raziskave. Čeprav je osredotočen predvsem na ZDA, so njegovi podatki lahko navdihujoči in ponujajo namige za razumevanje drugih vsebin.

<https://www.pewresearch.org/journalism/2022/06/14/many-journalists-say-social-media-helps-at-work-but-most-decry-its-impact-on-journalism/>

Evropski kompetenčni center za komuniciranje znanosti

Kompetenčni center bo pripravljala prosto dostopne vire in orodja za doseganje visokokakovostnega, na dokazih utemeljenega in interdisciplinarnega komuniciranja znanosti. Kot del centra bo Akademija za komuniciranje znanosti (SciComm Academy) ponujala prilagojena usposabljanja za raziskovalce, komunikatorje znanosti in novinarje. Center je še v nastajanju, vendar se je že mogoče prijaviti za članstvo v mednarodni skupnosti, ki bo spodbujala tudi reflektivne prakse z orodji in kontakti. <https://scicommcentre.eu/>

ENJOI – Orodja za izboljšanje komuniciranja znanosti

ENJOI (ENGagement and JOurnalism Innovation for Outstanding Open Science Communication) je z evropskimi sredstvi podprt projekt, katerega glavni cilj je izboljšati komuniciranje znanosti v smeri doslednosti, zanesljivosti, resničnosti, odprtosti in privlačnosti. ENJOI spodbuja aktiven razvoj kritičnega razmišljanja, digitalne pismenosti in medijske pismenosti vseh akterjev, vključenih v proces. Spodaj je nekaj spletnih prispevkov, ki lahko pomagajo pri razvoju prakse:

ENJOI standard, načela in kazalniki za vrhunsko odprto komuniciranje znanosti:

https://enjoiscicomm.eu/wp-content/uploads/2023/09/ENJOI_Standard_Principles_Indicators.pdf

Interaktivne smernice ENJOI »ENJOI SPI v praksi: Primeri dobrega znanstvenega novinarstva v treh južnoevropskih državah in drugod« <https://heyzine.com/flip-book/313fbd858b.html#page/13>

Manifest ENJOI za vrhunsko odprto komuniciranje znanosti:

<https://enjoiscicomm.eu/manifesto/>

Članek ENJOI Observatory – »Počasno novinarstvo kot odgovor na inflacijo novic«:

<https://enjoiscicomm.eu/slow-journalism-as-an-answer-to-new-inflation/>

Članek ENJOI Observatory – »Ali je pandemija covid-19 spremenila delo znanstvenih novinarjev?«: <https://enjoiscicomm.eu/covid-19-impact-on-science-journalist/>

Mreža za novinarstvo, ki ponuja rešitve

SJN je neprofitna mreža, ki spodbuja globalni premik v novinarstvu z osredotočenjem na poglobljeno poročanje o tem, kako ljudje poskušajo reševati težave in kaj se lahko naučimo iz njihovih uspehov in neuspehov. Ponuja usposabljanje, projekte za sodelovanje ter vrsto orodij in virov.

<https://www.solutionsjournalism.org/>

7 ZAKLJUČKI

Smernice so namenjene kot referenčno orodje za podporo novinarjem pri vsakodnevnem poročanju o kritičnih dogodkih in krizah. Temeljijo na orodju Crisis Navigator, ki ga je razvil projekt COALESCE, da bi pomagal komunikatorjem znanosti, znanstvenikom in drugim deležnikom učinkovito upravljati krizno komuniciranje. Crisis Navigator ponuja predloge za krepitev zaupanja v znanost, boj proti dezinformacijam in usmerjanje državljanov skozi krize. Podnebne spremembe, epidemije, tehnološke motnje in druge krizne okoliščine predstavljajo velike izzive za komunikatorje in novinarje, zlasti v okoljih, kjer prevladujejo negotovost in dezinformacije.

Novinarji, ki niso specializirani za poročanje o znanstvenih temah, imajo pri poročanju o krizah ključno vlogo, saj morajo kljub pomanjkanju znanstvene specializacije razumeti zapletenost znanstvenega znanja in ga učinkovito posredovati javnosti. Pri tem morajo najti občutljivo ravnovesje med zagotavljanjem pravočasnih, natančnih informacij in obvladovanjem čustvenih ter psiholoških vplivov kriz na javnost.

Krize so zapletene, dolgoročne motnje, ki izhajajo iz nenadnih kritičnih dogodkov ali pa se postopno stopnjujejo skozi čas. V primerjavi s kritičnimi dogodki, ki se zgodijo nenadoma in zahtevajo takojšnje ukrepanje, se krize pogosto razvijajo in zahtevajo poglobljeno analizo ter dolgoročne rešitve. Medtem ko poročanje o kritičnih dogodkih zahteva hitro in natančno posredovanje informacij za zaščito javne varnosti, pa poročanje o krizah zahteva širši kontekst. Novinar mora pojasniti ne le neposredna tveganja, raziskati mora tudi temeljne vzroke, dolgoročne posledice ter širše družbene in gospodarske vplive.

Jasno in temeljito komuniciranje je bistveno v obeh primerih.

Za učinkovito krizno komuniciranje je priporočljivo uporabiti štiristopenjsko strategijo.

1. Predkrizno obdobje – pripravljenost

Pripravljenost pomaga novinarjem, da se lažje spopadejo s pritiski hitrih rokov. Ko se seznanijo z razliko med kritičnim dogodkom in krizo ter se naučijo obvladovati zapletenost in negotovost, bi morali novinarji in mediji še pred nastopom kriz oblikovati načrt za soočanje s kritičnimi dogodki in krizami.

Prvi ključni korak je oblikovanje zemljevida in spoznavanje mrež zanesljivih strokovnjakov in organizacij. Vzpostavljanje tesnih odnosov s strokovnjaki omogoča hitro in natančno poročanje. Sodelovanje z znanstveniki zagotavlja točnost sporočanja, hkrati pa ohranja novinarsko neodvisnost.

Enako pomembno je razumevanje javnosti, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti prilagajanju informacij potrebam različnih segmentov javnosti, da bodo boljše pripravljeni razumeti in obvladovati krizo. Uredništva naj vnaprej pripravijo komunikacijske predloge in strategije za obvladovanje različnih vrst kriz.

2. Neposredna kriza – oblikovanje okvira in razumevanje pomena

Oblikovanje okvira in razumevanje pomena sta ključna elementa kriznega komuniciranja, saj določata, kako javnost razume in interpretira informacije. Oblikovanje okvira se nanaša na način, kako novinarji predstavijo informacije in s tem vplivajo na javno zaznavo, ko nekatere vidike izpostavijo, druge pa omilijo ali potisnejo v ozadje. Razumevanje pomena pa vključuje pomoč javnosti pri razumevanju zapletenosti in negotovosti situacije, da lahko sprejema premišljene odločitve. Novinarji se morajo zavedati, da način, kako je kriza uokvirjena, vpliva na to, kako jo javnost dojema in kako se nanjo odzove. Zato je treba posebno pozornost nameniti jeziku in komentarjem.

3. Dejanska kriza – opolnomočenje

Učinkovito krizno komuniciranje upošteva ne le dejstva, temveč tudi čustvene odzive in vrednote javnosti. Ljudje, ki jih kriza prizadene, morajo biti opolnomočeni z ravnovesjem med jasnimi, natančnimi informacijami in občutjem strahu, tesnobe in negotovosti.

Izbira verodostojnih avtoritet in strokovnjakov je ključna za ohranjanje zaupanja, nasprotno pa lahko promoviranje neustrezno usposobljenih oseb vodi v širjenje dezinformacij. Med krizo se lažne informacije lahko hitro širijo, saj so spodbujene z močnimi čustvenimi odzivi ter hitrim odzivanjem množičnih in družbenih medijev. Novinarji morajo zato dejavno razkrivati lažne trditve in hkrati promovirati preverjena, na znanosti utemeljena dejstva. To pomeni ne le odzivanje na dezinformacije, temveč tudi njihovo preprečevanje z aktivnim oblikovanjem točnih sporočil in s krepitvijo zaupanja v verodostojne vire. S porastom vsebin, ki jih ustvarja umetna inteligenca, postaja preverjanje informacij še toliko pomembnejše.

4. Obdobje po krizi – razmislek

Po vrhuncu krize bi morala uredništva, mediji in novinarji oceniti svoje poročanje in ugotoviti, kaj je delovalo in kaj ne, ter izpopolniti strategije za podobne situacije v prihodnosti. Povratne informacije javnosti so bistvene za razumevanje, kako je javnost sprejela sporočila in kaj je mogoče izboljšati, zato je treba posebno pozornost nameniti vzpostavljanju učinkovitega dialoga z javnostjo. Novinarji naj spodbujajo preglednost in poudarjajo naučene lekcije, kar okrepi zaupanje javnosti.

Poročanje se ne bi smelo osredotočati le na negativne izide, ampak opozoriti tudi na pozitivne premike z namenom spodbujanja upanja in večanja odpornosti. Razprava o možnih rešitvah, prizadevanjih za okrevanje ali uspešnih odzivih pomaga uravnotežiti negativne vidike krize in spodbuja javnost, da ostane vključena ter aktivno sodeluje pri okrevanju in pripravi na prihodnost.

Nazadnje je ključno oblikovati strateški načrt za prihodnje krize, ki bo z boljšo pripravljenostjo in komunikacijskimi strategijami omogočal hitrejše in učinkovitejše odzive.